

Estudio sobre las plataformas de carácter cívico y social: el caso de Change.org

Resumen:

La crisis económica que azota España desde el año 2008 y los recortes aplicados por el Gobierno de la Nación para combatir el desastre, ha influido significativamente en la aparición de plataformas de carácter cívico y social como Change.org. El estudio evidencia el paulatino crecimiento de la plataforma, incidiendo en los casos de mayor y menor repercusión de enero a julio de 2017. Además, constata que los usuarios son los únicos que ejercen presión social sobre las instituciones y los poderes del Estado.

TRABAJO FIN DE GRADO

Alumna: Virginia Pérez Monreal

Correo electrónico: pervirginia@gmail.com

Director: Salvador Perelló Oliver

Grado en Periodismo

Grupo: 4ºA (Mañana)

Curso: 2017/2018 – convocatoria: noviembre

ISBN 978-84-09-20012-2

ÍNDICE

	Páginas
1. ESTUDIO SOBRE LAS PLATAFORMAS DE CARÁCTER CÍVICO Y SOCIAL: EL CASO DE CHANGE.ORG	
- Introducción sobre Change.org -----	1
- Objetivo general -----	1
- Objetivos específicos -----	1
- Hipótesis -----	2
- Metodología -----	2 y 3
2. SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA A RAÍZ DE LA CRISIS ECONÓMICA	
2.1. El envejecimiento de la población española -----	4 - 6
2.2. El impacto de la crisis en la salud y la mortalidad en España-----	6 y 7
2.2.1. El ‘efecto procíclico’ en tiempos de crisis económica-----	7 y 8
2.2.2. El incremento de la mortalidad en España (desde 2012) y los suicidios -----	8-11
2.3. El Estado de Bienestar, desigualdad social y pobreza-----	11-18
2.4. España, un país pobre y desigual-----	18-22
2.5. El nacimiento de los movimientos sociales en España-----	23-28
2.6. La revolución de las redes sociales -----	28
3. CHANGE.ORG: LA MAYOR PLATAFORMA DE PETICIONES DEL MUNDO -----	28 y 29
3.1. Expansión de Change.org-----	30
3.2. Change.org en España -----	30 y 31
3.3. Eres usuario de Change.org y, tal vez, no lo sepas-----	31
3.3.1. Protocolo de actuación ante la violación de las políticas -----	32
3.4. Iniciar una campaña en Change.org-----	32
3.5. Victorias -----	33 y 34
3.6. Ya no necesitas 500.000 firmas para lograr una ‘Victoria’-----	34 y 35
3.7. El sentido del lenguaje en Change.org-----	35
4. ANÁLISIS EMPÍRICO: LAS PETICIONES MÁS FRECUENTES SON, TAMBIÉN, LAS MÁS FIRMADAS-----	35 y 36
4.1. Temáticas más frecuentes o solicitadas en Change.org (2017)-----	36 y 37
4.2. Peticiones más firmadas en Change.org (2017) -----	37-39
4.3. La incógnita del ‘bullying’-----	39
4.3.1. Change.org lucha en primera persona por combatir el acoso escolar-----	40
5. LOS USUARIOS, LOS ÚNICOS QUE EJERCEN PRESIÓN SOCIAL SOBRE LAS INSTITUCIONES-----	41-43
6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN-----	43-46
7. ANEXO I Y ANEXO II -----	47 y 48
8. BIBLIOGRAFÍA -----	49-53

1. ESTUDIO SOBRE LAS PLATAFORMAS DE CARÁCTER CÍVICO Y SOCIAL: EL CASO DE CHANGE.ORG

Introducción sobre Change.org

Change.org es la mayor plataforma de peticiones online de carácter cívico, reformista, social y reivindicativo en todo el mundo. El principal objetivo de esta entidad es el cumplimiento de los derechos humanos que, a menudo, son violados en cualquier rincón del globo. Para ello, el equipo de Change.org ofrece al usuario la oportunidad de colaborar con el cambio social mediante la creación de peticiones online. Desde su aparición, las cifras la sitúan como una de las plataformas de mayor repercusión y alcance del mundo.

Change.org lleva ofreciendo sus servicios desde el año 2007 por iniciativa de dos estudiantes de la Universidad de Stanford, California, interesados en mostrar el poder de Internet para generar cambio social. Durante el planteamiento del estudio, cayeron en la cuenta de que muchas personas sienten la necesidad de recurrir a entidades sociales para intentar modificar aspectos negativos de la sociedad. Por ello, decidieron poner en marcha un crowdfunding en formato web donde los usuarios fueran los protagonistas.

Al cabo de tres años, Francisco Polo, un abogado español apasionado por las causas sociales, desarrolló un modelo de empresa muy similar a Change.org ante la negativa de los directivos americanos de expandir el modelo de negocio original a España. Pronto se posicionó entre las primeras de Europa con un volumen de usuarios desorbitado y terminó por fusionarse con Change.org en el año 2012. Los miembros de la plataforma se reparten en 196 países. Dada la imposibilidad de investigar el total de sedes, este trabajo se centra únicamente en España teniendo como objetivo conocer más sobre la plataforma de firmas online, Change.org

Objetivo general

- Analizar el crecimiento de la plataforma y su repercusión en España.

Objetivos específicos

- Analizar cómo ha influido la crisis económica y las redes sociales en la aparición de este tipo de plataformas.
- Análisis de los casos más importantes que ha conseguido esta plataforma (cuántas firmas han logrado, qué repercusión han tenido estos casos) y de aquellos que no ha logrado conseguir, incidiendo en qué ha impedido su aprobación.
- Análisis de la influencia que tiene Change.org sobre las instituciones.

Hipótesis

1. La crisis económica que azota España desde el año 2008 hasta la actualidad ha influido significativamente en la aparición de plataformas de carácter cívico y social como Change.org, usadas para la denuncia de desigualdades y problemas surgidos en la sociedad tras su aparición. El auge de las redes sociales también ha influido en el nacimiento de Change.org, incluso puede definirse como tal.
2. Los casos de mayor repercusión de esta plataforma son los relacionados con el maltrato animal, las ayudas a la infancia (como la prevención del acoso escolar), la accesibilidad universal (ayudas a personas con discapacidad) y las desigualdades sociales. Los casos de menor repercusión son los relacionados con los autónomos. Además, los temas más concurridos son los más votados y, por lo tanto, logrados y los menos frecuentes los menos votados y, por tanto, denegados.
3. Desde su origen, Change.org ejerce una gran influencia sobre las instituciones. Una vez aprobada una petición es tratada por la institución más conveniente. El veredicto estipulado por las instituciones determina la victoria o el fracaso de las peticiones. Existe una pérdida de confianza en los órganos judiciales por parte de las personas que recurren a esta plataforma para dar voz a sus problemas.

Metodología

1. Análisis de datos secundarios, ya publicados, que nos ayudarán en el estudio de la influencia que ha tenido la crisis económica y las redes sociales en la aparición de este tipo de plataformas. Para ello, hemos de atender la estructura de la población española, incidiendo en los años recogidos por el INE antes y durante la crisis, y las políticas de recorte iniciadas por el Gobierno de la Nación para paliar los efectos de la recesión, así como los cambios en el sistema educativo y el sistema sanitario. Asimismo, nos ayudaremos de una entrevista en profundidad, semiestructurada o focalizada, al responsable de prensa y campañas de Change.org para conocer si realmente estos dos factores han influido en la aparición de nuevos soportes de denuncia social en España, lo que analizaremos en el apartado final del estudio.
2. Dada la imposibilidad de analizar el total de peticiones que los usuarios de Change.org inician cada día desde el nacimiento de la plataforma en España (2012), nos valdremos de una muestra representativa enmarcada en un lapso de tiempo específico con el fin de comprobar qué peticiones son las de mayor repercusión o alcance de la plataforma y si se corresponden con las más firmadas del periodo en común. Por ello, el criterio de la muestra es el tamaño o la magnitud del tema a tratar. Si es viable, se realizará una estadística con las peticiones que han sido logradas y denegadas.

3. La selección de la muestra en este apartado será un miembro del equipo de Change.org en las oficinas de Madrid (España), el cual proporcionará la información necesaria para lograr y obtener respuestas a la interrogante inicial. Así, comprobaremos si realmente la plataforma ejerce influencia sobre las instituciones y órganos de poder.

2. SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA A RAÍZ DE LA CRISIS ECONÓMICA

A lo largo de este apartado analizaremos los cambios que se han producido en España a nivel social y económico. En primer lugar, se estudiará la estructura de la población española en lo referido a la transformación de la pirámide poblacional; atendiendo a la favorable evolución del envejecimiento en España, hecho aparentemente relacionado con el aumento de la esperanza de vida, el peso de la ancianidad y las bajas tasas de natalidad. Observaremos, asimismo, si se cumple la teoría de algunos expertos sobre el aumento de la mortalidad en épocas de recesión. Como cabe mencionar, la crisis económica azota España desde el año 2008, por lo que nos serviremos de los datos obtenidos a partir del año 2003-2007 hasta 2015-2016 (últimos años recogidos por el INE), con el objetivo de obtener una visión global de la evolución demográfica española centrándonos en los años de recesión.

Para poder ahondar y conocer los motivos que han influido en la aparición de nuevos movimientos sociales en España, repasaremos la reforma del Estado de Bienestar, la desigualdad social y los índices de pobreza, los cambios en el sistema educativo y la influencia de los medios de comunicación y redes sociales. Tal y como se encuentra enfocado este estudio, insistiremos en cómo las nuevas tecnologías se han convertido en una plataforma importante, por no decir esencial, en el desarrollo de los distintos movimientos y el cambio cultural en España.

2.1. El envejecimiento de la población española

España ha ido generando una pirámide de población regresiva, con un alto porcentaje de personas mayores. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y tal como muestra la pirámide poblacional española, evidenciamos un porcentaje significativo de ancianos en comparación con los jóvenes españoles. Un 18,98% de la población pertenece al cupo de edad de mayores de 65 años, mientras que la tasa de natalidad es sólo del 8,75% (“España-Pirámide de Población”, 2016). El envejecimiento de la población española es, por tanto, indiscutible.

El problema de la superpoblación en España surgido en épocas anteriores es ya un mito, puesto que ahora sucede al contrario. El envejecimiento de la población activa, que se produce a velocidad creciente en nuestro país desde los años ochenta, se ha convertido en una de las principales preocupaciones obteniendo una calificación negativa de la modernización demográfica. Gil y Cabré (1997) afirman que en realidad “se trata de una mortalidad más aparente que real: cuando, como es el caso, aumenta mucho el número de ancianos tiende también a aumentar el número global de defunciones, lo que hace que se eleve la tasa bruta” (citado en González y Requena, 2008, p. 44).

Como queda reflejado en el resumen de la pirámide de población de diciembre del año 2015 aportado por *Expansión*, la esperanza de vida de los españoles alcanza los 83 años de

edad, cifra muy alta en comparación con el resto de los ciudadanos del mundo. Asimismo, las mujeres superan ligeramente a los hombres en número, comprendiendo el 50,9% de la población total (“España-Pirámide de población”, 2016).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “los españoles tienen uno de los niveles de esperanza de vida más altos del mundo, tan sólo por debajo de Japón, Suiza o Singapur” (“España, el cuarto país”, 2016, párr. 1). La serie anual Estadísticas Sanitarias Mundiales publicada por la OMS indica que en el año 2016 España ocupó “el cuarto lugar junto a Australia en longevidad media” (párr. 2). Dicho informe, cuyo propósito es el estudio estadístico de la salud para sus 194 Estados miembros, señala que las españolas tienen un nivel de longevidad más alto que los hombres, con un 85,5 y un 80,1 años de media respectivamente.

Esta compilación anual de salud global afirma, según su análisis estadístico, que las españolas son las segundas más longevas, por detrás de las japonesas (las cuales tienen una esperanza de vida de 86,8 años). Existe una brecha de género entre las mujeres y los hombres en España, ya que éstos se posicionan, según la OMS, los novenos del mundo, “por debajo de los suizos, los islandeses, los australianos, los suecos, los israelíes, los japoneses, los italianos y los canadienses” (“España, el cuarto país”, 2016, párr. 3).

Las mujeres tienen una esperanza de vida en torno a seis años mayor que los hombres por diversas razones. Según explica la doctora Marianne J. Legato, licenciada en medicina por la *New York University School of Medicine*, los hombres están en desventaja en algunos aspectos biológicos y sociológicos, mientras que las mujeres cuentan con ventaja (Ayuso, 2014). Las mujeres se desarrollan más fuertes que los hombres en el útero materno, por lo que las probabilidades de muerte del feto en un parto prematuro son más altas en el caso de los varones; por cuestiones biológicas, los hombres son mucho más temerarios que las mujeres, por lo que tienden a enfrentarse a situaciones peligrosas a las que una mujer no se enfrentaría. Asimismo, “las mujeres desarrollan problemas cardiovasculares más tarde” (Ayuso, 2014, párr. 6), mantienen relaciones afectivas más fuertes y se cuidan más que los hombres. “El control de las enfermedades cardiovasculares ha permitido ganar vida en edades cada vez más avanzadas” (Prats, 2015, párr. 2), de manera que en un siglo la esperanza de vida de los españoles ha aumentado más de 40 años.

El aumento de mortalidad como consecuencia de importantes desórdenes en la demografía de España, puede estar relacionada con el incremento de la esperanza de vida de los españoles. De acuerdo con Tapia (2014, p. 87):

El aumento de la tasa bruta de mortalidad en una población como la española –que en años recientes puede haber envejecido como consecuencia de una tasa de natalidad muy baja y una emigración selectiva de los más jóvenes- puede ser compatible con un aumento en la EVN.

Dicha afirmación queda confirmada gracias a los datos reportados por el INE sobre la tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes) en España, ya que al aumentar la tasa de 8,2% en 2010 a 8,3% en 2011, la esperanza de vida experimentó un ascenso de 82,1 a 82,3 años de media (Tapia, 2014).

Aunque la densidad demográfica se mantiene estable según los datos proporcionados por *Expansión*, en España se contabilizaron 2.753 muertes más que nacimientos en 2015, por lo que se registra un saldo vegetativo negativo con un envejecimiento progresivo. El número de muertes ha sufrido un importante aumento, alcanzando la cifra más alta de los setenta y cuatro años registrados por el INE. “Desde el año 2008, el número de nacimientos se ha reducido casi un 20%” (Sanmartín, 2016, párr. 10).

La pirámide poblacional ha dado un giro, “con un peso creciente en los mayores, lo que se considera un aspecto más de la revolución reproductiva actual” (Pérez, 2010, p.34). Las tasas de mortalidad y natalidad en España se sitúan entre las más bajas de los países europeos junto a un crecimiento natural bajo, lo que nos sitúa como un país envejecido con tendencia a serlo aún más (“España-Pirámide de Población”, 2016).

2.2. El impacto de la crisis en la salud y la mortalidad en España

Gracias a los datos recopilados por Tapia (2014) en su artículo sobre *La crisis y la salud en España y en Europa*, y contrastados con los datos facilitados por el INE desde su última actualización en diciembre de 2016, el curso descendiente de la tasa de mortalidad bruta no se vio incrementado a raíz de la crisis hasta 2010. Si analizamos los datos obtenidos, durante los años anteriores a la crisis la mortalidad experimentó fluctuaciones. El año con la tasa de mortalidad más alta es 2003 con un 9,1% de muertes, pero a raíz de este año las cifras empezaron a decrecer de nuevo. En el año 2008 se vuelve a apreciar un pequeño descenso registrándose una tasa de 8,4% de mortalidad bruta (8,5% en 2007) y lo mismo sucede hasta el año 2010.

Tabla 1. Tasas de mortalidad en España

Año	TBM	
2003	9,1%	
2004	8,6%	
2005	8,8%	
2006	8,3%	
2007	8,5%	
2008	8,4%	↓
2009	8,3%	↓
2010	8,2%	↓
2011	8,3%	↑
2012	8,6%	↑ + 3,4%
2013	8,3%	
2014	8,5%	↑
2015	9,1%	↑ + 6,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (diciembre 2016)

Es cierto que los datos reportados por el INE en julio de 2013 muestran una subida del 3,4% de las defunciones en el año 2012 respecto a 2011 (Tapia, 2014). A pesar de este aumento, la tasa bruta de mortalidad siguió descendiendo los años posteriores hasta producirse un significativo ascenso en el año 2015, alcanzando un 9,1% de muertes, una cifra que no se había dado desde 2003. Pese a registrarse este aumento del 6,6% en la mortalidad bruta de la población española, el ritmo decreciente de las tasas de mortalidad infantil y a causa de enfermedades cardiovasculares no se vio afectado desde el comienzo de la crisis -año 2007- hasta 2012. En este lapso sí aumentó el número de suicidios y la mortalidad materna.

2.2.1. El ‘efecto procíclico’ en tiempos de crisis económica

Los estudios más actuales acerca de los efectos de las crisis económicas sobre la salud centrándose en España encierran datos parcialmente recientes, pero no se registra el gran aumento del año 2015. Por este motivo, podemos realizar dos valoraciones. La primera de ellas: el descenso natural de muertes que se produjo en España desde la crisis hasta el año 2010, lo que crea una paradoja sobre la creencia de que “los periodos de crisis económica suelen ir acompañados de un incremento de la mortalidad en la población general y en algunos subgrupos como la infancia” (Ruiz, Córdoba, Bacigalupe, Juárez y Escolar, 2014, p.90).

José A. Tapia Granados, en su estudio, donde analiza las fluctuaciones que se han producido principalmente en la esperanza de vida y las tasas de mortalidad general y por

causas específicas en España desde la crisis, no encuentra ninguna relación que afirme lo anterior. Según Tapia (2014), “la crisis no alteró la marcha descendente de la mortalidad general” (p. 88). Esto se refiere a que durante el periodo de recesión económica que lleva azotando España desde finales de 2007, aunque más pronunciada desde 2008, no se han registrado efectos perjudiciales para la salud, sino todo lo contrario: la tasa bruta de mortalidad se ha ido reduciendo desde el año 2008 hasta experimentar un breve aumento en el año 2012. En tono irónico afirma, “un epidemiólogo se preguntó hace unos años si los profesionales de la salud pública deberían recomendar las recesiones económicas, dado que los periodos de expansión parecen ser nocivos para la salud” (Tapia, 2014, p. 89). Este fenómeno es denominado por Ruiz, Córdoba, Bacigalupe, Juárez y Escolar (2014) como “efecto procíclico”, el cual está “relacionado con la mejora de la salud de las personas trabajadoras que se mantienen en el mercado laboral en tiempos de crisis” (p. 90).

Esta teoría, como veremos después, no puede aplicarse durante todo el periodo de crisis, pero será decisiva a la hora de llegar a una conclusión.

2.2.2. El incremento de la mortalidad en España (desde 2012) y los suicidios

La segunda valoración alude al ascenso del 6,6% de muertes en 2015 con relación al año anterior. Este significativo aumento de la tasa de muertes en el último año recogido por el INE, reafirma la teoría desmentida por Tapia en el lapso 2008-2010 referente al impacto de la crisis sobre la salud y el aumento de la mortalidad. Así, el número de muertes (por cada 1.000 habitantes) se ha acrecentado en España hasta alcanzar una tasa del 9,1% en 2015. Las políticas de austeridad impuestas por los Gobiernos con el objetivo de superar la crisis, la reducción de las prestaciones sociales, los desahucios ante el impago de hipotecas y alquileres, el aumento de los impuestos, el desempleo y los recortes salariales realzan el clima de preocupación que sufren los países en periodo de recesión. Según datos del INE, los suicidios han variado un 38,7% de 2007 a 2014 en la franja de edad comprendida entre 50 y 59 años (Sanmartín, 2016). Se trata de un ascenso clave para entender la gravedad de la situación que está viviendo España y que afecta en gran medida a las personas de mediana edad.

El número de suicidios se ha incrementado un 19,8% en España desde comienzos de la crisis económica. La cifra registrada por el INE en el año 2014 es la más alta de los últimos veinticinco años, con un total de 3.910 muertes por suicidio con independencia de la edad y el sexo. Se han producido fluctuaciones hasta alcanzar esa astronómica cifra, con una subida del 5% desde el año 2007 hasta 2009 y un descenso del 7% hasta el año 2010. Entre 2011 y 2012 se registró un incremento del 11%. En 2014 se produce un imperceptible aumento del 1% en el número de suicidios, 40 más que en el año anterior (Sanmartín, 2016).

Gráfico 1. Suicidios en España desde 2007 hasta 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

El sociólogo y filósofo francés, Émile Durkheim, explicaba a través de *El Suicidio* (1897) que en épocas de desorganización social y desconcierto, el número de muertes voluntarias aumenta. Lo cierto es que el factor económico no es el único que influye en el desastre social, sino que la ruptura de las creencias y convicciones básicas de las personas es esencial para comprender este hecho, por lo que induce a pensar que es el principal causante (Sanmartín, 2016). Durkheim formula esta teoría a partir del concepto ‘anomia’, entendido como “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación” (Real Academia Española [RAE]).

En un contexto de crisis económica, en el que se producen grandes cambios, los referentes morales y sociales de los ciudadanos tienden a romperse. Un ejemplo práctico sería el deseo de la mayoría de tener un trabajo y un salario digno. Cuando en los países golpeados por la crisis se produce la falta o incongruencia de las normas sociales que indican lo que las personas deben hacer para alcanzar sus metas, la vida de los ciudadanos pierde sentido; como la certeza de que al estudiar una carrera universitaria el trabajo estaba asegurado (Sanmartín, 2016). Por tanto, los cambios de tendencia en la tasa de paro estarían directamente relacionados con el aumento de la tasa de suicidios, como ocurrió en el año 2008, cuando el paro ascendió un 67% y los suicidios un 10% (Rivera, 2012).

Acompañando la marcha ascendente de la mortalidad general desde el año 2012, la tasa de suicidios se ha incrementado casi un 20% hasta el año 2014. Según datos del INE, se registran diez muertes por suicidio cada día, una tasa baja en comparación con el resto de países europeos. Las franjas de edad con mayor tasa de suicidios desde diciembre de 2007 hasta el mismo mes de 2014 fueron las comprendidas entre 15 y 19 años con un aumento

porcentual del 47,4%; entre 50 y 59 años, con el 38,7% y la franja de más de 90 años, registrándose un ascenso del 41,5% (Sanmartín, 2016).

A modo de conclusión, conviene volver a mencionar la creencia de algunos expertos como Tapia (2014) sobre el descenso de la tasa de muertes en España a raíz de la crisis. Al principio de la recesión se empezó a registrar un sorprendente descenso de la mortalidad bruta, lo que no pilló de improviso a algunos expertos, que ya habían estudiado este fenómeno desde otros ángulos: como la reducción de la tasa de mortalidad en EE.UU durante la “Gran Depresión” de la década de 1930 y la “crisis asiática” que tuvo lugar en los países del este de Asia entre 1976 y 2003. En este periodo las tasas de mortalidad general y por causas específicas aumentaron durante épocas de expansión económica y disminuyeron en épocas de recesión profunda. Estas cifras, junto a las registradas en España desde 2007 hasta 2010, suponían un sucesivo descenso en los años posteriores. Por ello, creyeron que en España iba a suceder lo mismo que en el caso de Asia y EE.UU, hasta tropezar con los datos de 2012 y 2015 que lo desmienten. De esta manera, aunque podemos afirmar que en España se han producido dos etapas clave para comprender la influencia de la crisis en los países que la sufren, no podemos generalizar lo reflejado en el estudio previamente citado sobre que la crisis no ha influido negativamente en la marcha descendente de la mortalidad bruta.

Por todo lo referido, cabe destacar que los últimos estudios que analizan este hecho no son tan recientes, por lo que no constatan ningún dato más allá del año 2012, sin llegar a analizar la enorme subida en la tasa bruta de mortalidad del año 2015. Este ascenso ha sido decisivo para evaluar la tendencia de la mortalidad en España en tiempos de crisis. Objetivamente, los dos años sucesivos a 2008 no muestran una tendencia descendente clara, por lo que la teoría realizada por Tapia (2014) queda invalidada, puesto que no puede ser aplicable al periodo completo: 2008-2015. Paralelamente, los suicidios han experimentado un evidente ascenso, por lo que podemos confirmar que la mortalidad bruta en España tiene tendencia al alza. De este modo, sí queda confirmada la hipótesis sobre el aumento de la mortalidad en periodos de crisis económica y los efectos negativos que tiene para la salud, al menos en el caso español.

A partir de los datos registrados por el INE hasta el año 2014, ya se podía entrever la tendencia ascendente de la mortalidad durante los años posteriores y, sobre todo, tras el aumento del 3,4% en 2012. Sin embargo, Tapia (2014) se basó en el curso descendente de las tasas de mortalidad infantil y por enfermedades cardiovasculares, sin prestar demasiada atención al estrepitoso aumento de los suicidios y los desbarajustes sociales que, a posteriori, harían ascender la marcha de la mortalidad.

Todos estos cambios han dado lugar a nuevos movimientos sociales y la demanda por parte de la población de nuevas plataformas de denuncia. Para ello, los ciudadanos han

utilizado nuevas estructuras de defensa contra estos desfavorables hechos, como las nuevas plataformas de carácter cívico y social a través de Internet.

2.3. El Estado de Bienestar, desigualdad social y pobreza

Los comienzos de la crisis económica fueron considerados por muchos ‘un bache pasajero que atravesaba el país’, pero cuando los Gobiernos empezaron a implementar las políticas de recorte reduciendo el gasto público destinado al sistema nacional de salud y otros servicios como la enseñanza, vislumbraron la posibilidad de estar inmersos en una crisis económica profunda y duradera como la de finales del año 2007. A raíz de la crisis, el Estado del Bienestar fue sometido “a una presión financiera en forma de ‘tijera’ (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen)” (Ochando, 2011, párr. 1). Un país que registra más gastos que ingresos es imposible que pueda hacer frente a la crisis, por lo que se barajó la idea de una posible reconstrucción del Estado del Bienestar antes de que también enfermase. Aunque la reforma nunca se hizo vigente, el Gobierno puso en funcionamiento una serie de medidas; cargando el peso de la crisis sobre las espaldas de los más desfavorecidos.

El incremento de las desigualdades sociales en España ha puesto en peligro, durante los últimos años, la sostenibilidad del Estado del Bienestar. El crecimiento de los gastos públicos del Estado español se debe principalmente al aumento del paro y la pobreza, la reforma de las pensiones y otros aspectos como la inversión en la investigación médica, lo que incrementa los costes del sistema sanitario (Amat, 2014).

Según registran datos del INE, el paro en España bajó del 20% por primera vez en seis años en junio de 2016. La tasa de paro ha experimentado una bajada progresiva hasta alcanzar un 18% en febrero de 2017, una cifra por la que nadie apostaba desde su subida en diciembre de 2008. Los datos de enero de 2009 muestran una subida del 15,9% al 19% del mismo mes de 2010. A partir de entonces, el paro ascendió a un 20% en mayo de 2010 hasta llegar a su tasa más alta (26,3%) durante la crisis en febrero, marzo y abril del año 2013. El aumento del desempleo obliga al Gobierno a incrementar el gasto público destinado al subsidio del paro. Lo mismo sucede con el aumento de la esperanza de vida y, con ello, de los pensionistas (pago de pensiones).

El plan propuesto por el Gobierno de dilatar la edad de jubilación hasta los 67 años para reducir el número de pensionistas y, así, ahorrar parte del gasto público destinado al pago de las pensiones, no resuelve el problema del paro. Este planteamiento ahorrativo no resulta efectivo a largo plazo, pero si en lugar de mantener a la misma persona hasta su vejez, el puesto es ocupado por un joven, el paro disminuirá (menos prestaciones por desempleo) y los tributos obtenidos podrán sustentar la pensión de la persona que se jubila. Conviene mencionar que los jóvenes menores de 25 años comprenden el 41,5% del paro en España, una tasa algo más alta en mujeres que en hombres. Por lo que, si este plan de

Gobierno llega a ponerse en marcha, el paro continuará creciendo, sobre todo en los más jóvenes.

Desde el año 2010 se han llevado a cabo varias reformas de las pensiones, con graves consecuencias para las personas mayores. En los últimos cuatro años las pensiones en España solo han subido un 0,25% por año, mientras que el IPC ha cerrado el año 2016 con un incremento interanual del 1,6% (Garrido, 2017). La última valoración del INE en diciembre de 2016 apunta a una pérdida de 1,3 puntos de poder adquisitivo para los pensionistas y de medio punto para los trabajadores. El alza de los precios merma el aumento de las pensiones, el cual puede considerarse insuficiente. Los sindicatos CC.OO y UGT defendieron el aumento del 1,2% de las pensiones en 2017, ya que previeron la bajada del poder adquisitivo de los pensionistas conforme a la inflación prevista para este año, a lo que el Gobierno respondió vetando la propuesta (“Las pensiones”, 2016).

La reforma sanitaria (2012) ha provocado efectos devastadores sobre la población más desfavorecida entre la que encontramos, una vez más, a los pensionistas. Para contribuir a la reducción de los gastos públicos y el reparto igualitario del coste de medicamentos, Sanidad aumentó el copago farmacéutico a los jubilados con mayores ingresos. No obstante, actualmente no existe una distribución igualitaria del copago, ya que los pensionistas con ingresos equivalentes a 18.000 euros y 100.000 euros pagan el 10% de las medicinas, por igual (máximo de 18,59 euros mensuales) (Álvarez y Carreira, 2017).

Durante los años anteriores a la crisis, ningún jubilado debía hacer gasto en medicamentos por la Seguridad Social, pero esta situación cambió a raíz de la reforma sanitaria. Ahora solo están libres de pago los jubilados que cobren pensiones mínimas o las personas a quienes se les haya concedido la pensión no contributiva de jubilación (PNC). Los pensionistas que deben pagar mayor copago farmacéutico son los que cobren una pensión superior a 100.000 euros, a los que se le aplica el 60% de pago (60 euros al mes) (Benito, 2017). El parón de la programación sanitaria y las listas de espera en los centros sanitarios se ha acentuado desde la crisis y su consecuente reforma en Sanidad, sobre todo en leves intervenciones.

La cobertura sanitaria excluye a algunos segmentos de la población como los inmigrantes indocumentados, que tienen vetado el acceso al sistema nacional público español. En estos casos es fundamental e insustituible la atención ofrecida por las ONG y otras asociaciones de ayuda humanitaria. Asimismo, el auge de las sociedades médicas privadas se manifiesta ante las deficiencias de la sanidad pública, ya que muchos ciudadanos se han visto abocados a contratar un seguro privado sin largas listas de espera e imprevistos. Todas estas desavenencias hacen que el bienestar de la sociedad española, enfrascada en un caos y un desequilibrio palpable, penda de un hilo (Fundación FOESSA, 2014).

La reforma educativa liderada por el ministro José Ignacio Wert, la cual modifica parcialmente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, puso en marcha la denominada como Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, recogida por el Boletín Oficial del Estado un día después de su aprobación. Desde su nacimiento, la LOMCE se ha constituido como arma potenciadora de desigualdades sociales, pues no todos los estratos de la sociedad optan a las mismas oportunidades desde su vigencia. Como queda reflejado en el BOE, “cada alumno tiene su talento. La naturaleza del talento difiere entre ellos. Por eso son necesarias diferentes trayectorias” (R. Court, 2015, párr. 2). Con esta sutileza, el Gobierno hace presente la desigualdad del sistema educativo público español, una cruda realidad que deben afrontar, principalmente, los alumnos procedentes de familias con un nivel económico, cultural o social bajo.

Como se traduce en lo anteriormente descrito, no todos los alumnos tienen la capacidad de acceder al mismo puesto de trabajo o de alcanzar los mismos propósitos porque, según la LOMCE, las ocupaciones a las que una persona puede optar se encuentran supeditadas a su nivel de inteligencia. Este principio, precursor de desigualdades y generador de injusticias, atenta contra uno de los principales objetivos del sistema educativo: combatir la desigualdad en las aulas y promover la igualdad de oportunidades. Los centros de enseñanza, como promotores del conocimiento, deberían fundarse sobre los cimientos de la igualdad, evitando cualquier manifestación de exclusión social y ofreciendo medidas que la subsanen.

Como afirma R. Court (2015, párr. 2), “el sistema educativo debería equilibrar y compensar estas desigualdades” en vez de impulsarlas. La inequidad del sistema es cada vez más patente, dejando de lado a los más desfavorecidos y “premiando a los que la LOMCE denomina como talentos”.

Como veremos a continuación, el Gobierno ha desarrollado un sistema educativo ineficaz y obstaculizador. Un sistema que no se esfuerza en detectar las dificultades del alumnado y desasiste a aquellos que fracasan en sus estudios por absentismo escolar o falta de rendimiento (sin importar las causas que lo provoquen). Es indiscutible que el aprendizaje es un elemento primordial desde las etapas más tempranas de las personas.

A diferencia de otros países, en España “la etapa Infantil no se considera obligatoria, por lo que la atención a la diversidad y el refuerzo educativo no ocupan ningún espacio” (Court, 2015, párr. 4). En Primaria, el propio equipo docente se encarga de detectar las deficiencias en el proceso de aprendizaje y de tomar las medidas oportunas para subsanarlas. No obstante, los recursos son mínimos e insuficientes; no cuentan con apoyos especializados, ayudas financieras ni disponibilidad horaria completa. En el Instituto, durante la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), se establecen programas especiales para los alumnos con dificultades, “no imputables a falta de estudio o esfuerzo” (Court, 2015, párr. 6).

Normalmente, los estudiantes con este tipo de problemas suelen estar abocados al fracaso escolar. El primer indicio que apunta hacia este hecho suele ser la falta de motivación por parte del alumno, también relacionada con problemas familiares o en el hogar. El nivel socioeconómico de las familias se convierte en una cuestión penalizadora en muchos casos, ya que el futuro del menor puede verse truncado. Dichos alumnos necesitan estímulos diferentes al resto, apoyo en la escuela e incluso ayuda financiera para gastos escolares.

La iniciativa del Gobierno de tomar medidas preventivas contra el abandono escolar es esencial para hacer frente a esta lacra. Tras este primer paso, es fundamental la detección de las causas que inciden en el problema, por el contrario, las medidas a tomar serán ineficaces. Cabe prestar especial atención a los alumnos desaventajados procedentes de familias con problemas financieros, culturales o sociales. Es decir, las capas más débiles de la sociedad.

Como señala Court (2015, párr. 8), “la LOMCE segrega al alumnado con la regulación de los itinerarios”. Según sus propósitos de futuro y los años académicos que hayan cursado, los alumnos podrán optar a Ciclos de Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM), Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) o posteriores estudios universitarios para continuar con su formación. La elección entre tan diversas propuestas supone un gran problema para algunos, ya que a edades tan tempranas (de catorce a quince años) no tienen un plan de futuro consolidado.

Junto a los problemas anteriormente mencionados, la partida presupuestaria dedicada a la educación se ha visto notablemente reducida desde la crisis, provocando fatales consecuencias. Los recursos contemplados para los estudiantes con diferencias de aprendizaje se han visto reducidos al aumentar el ratio de alumnado por aula, la oferta de clases de Bachillerato ha disminuido y las tasas universitarias han aumentado, descendiendo el número de becas. Las desavenencias del sistema educativo español conducen al incremento de la pobreza infantil, un hecho real atestiguado por diversas asociaciones de ayuda a la infancia.

Como muestra la Organización No Gubernamental ‘Save The Children’ en uno de sus informes, “actualmente uno de cada tres niños en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social” (“Pobreza infantil”, 2014, párr. 2), hecho que está muy relacionado con el ámbito académico. Asegurar el éxito escolar de estos niños se convierte en un factor fundamental para su desarrollo, algo difícil tras la reducción del gasto público en educación. Desde que la crisis económica golpeó España, las ayudas ofrecidas por los centros educativos a los niños con diferencias en el aprendizaje son cada vez menores. Por ello, las propias familias han tenido que sufragar los gastos en refuerzo escolar: profesores particulares, academias, etc. Esta circunstancia genera mayores problemas, ya que un gran porcentaje de menores en riesgo de pobreza o exclusión provienen de familias en situación de riesgo social.

Por ello, los centros escolares han de idear un plan de actuación contra el absentismo y para la mejora del éxito escolar, valiéndose de las medidas fijadas por el Estado en el sistema educativo. Por desgracia, si estas medidas no han sido diseñadas minuciosamente y el Gobierno deja caer el peso de la crisis económica sobre los menores, el impacto será mayor y la pobreza interpretará un papel protagonista en la sociedad española del futuro. De esta manera, “los niños pobres sufrirán toda su vida los efectos de la crisis” (Prats, 2015, párr. 1), y el ciclo de transmisión de la pobreza de padres a hijos continuará. Los logros educativos alcanzados a edades tempranas serán cruciales para definir el futuro del menor, creando en él un hábito de estudio, motivaciones, expectativas, aspiraciones, un mejor desarrollo cognitivo y una forma de crecimiento personal. Así, se reducirán las probabilidades de fracaso, aumentando aquellas que apuntan a puestos de trabajo dignos y salarios honrados.

A lo largo del periodo de recesión la desigualdad entre pobres y ricos se ha visto incrementada, lo que afecta con rotundidad en los niños. Ciñéndonos en los datos, el artículo *La crisis dispara la pobreza infantil en España* publicado por el periódico La Marea (2017, párr. 2) afirma:

Los menores de edad con menos recursos han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los más ricos (un 32% y un 6% respectivamente). Y entre 2008 y 2015, el número de niños en situación de pobreza severa aumentó en 424.000.

La población española se vio sumida en el desamparo cuando el Gobierno comenzó a aplicar sus políticas de recorte. Con el objetivo de reducir el gran gasto público que se había originado a partir la crisis, el Estado limitó el gasto en Sanidad y otros servicios públicos básicos como la Educación. Los nuevos recortes también afectaron a la Ley de Ayuda a la Dependencia en las distintas Comunidades Autónomas. La aplicación de esta ley se realizó de forma gradual según la gravedad del paciente y teniendo en cuenta las variables de sexo, edad, deficiencia y ámbito geográfico. Las primeras personas beneficiarias con derecho a prestación fueron las evaluadas con mayor grado y, tras la mejora de la implementación de la ley, las ayudas se fueron ampliando al resto de grados por orden de prioridad.

La aplicación de la Ley de Dependencia por CC.AA ha suscitado muchas críticas, pues su desarrollo no es en todas por igual. Al ponerse en marcha, el Gobierno no contaba con ingresos suficientes para implementarla, por lo que hizo un reparto igualitario de gastos entre el Estado y las Comunidades. Los presupuestos del Estado seguían siendo insuficientes para correr con los gastos fijados y ahora las CC.AA deben hacerse cargo de la mayoría de ellos. Saavedra (2015, párr. 3) afirma que “el Estado paga el 18% de la Dependencia y las CC.AA un 82%, cuando la ley les exige un reparto al 50%”. De este modo, al no establecerse un reparto igualitario de gastos, mientras unas comunidades han evaluado a todos sus habitantes, otras no han podido comenzar el proceso.

De las diecisiete Comunidades Autónomas evaluadas sólo cinco conceden las ayudas necesarias. Las tres que más destacan por su puntuación son Castilla y León con un 9.6, País Vasco con un 7.9 y Andalucía con un 7.5. Seguidamente, Extremadura y la Rioja se mantienen por debajo con una calificación de 6.7 cada una. Cabe destacar que la Comunidad de Madrid se encuentra entre las seis suspensas y es la tercera por abajo con un 3.3. La Comunidad Valenciana ocupa el último puesto con una puntuación del 1.25, una diferencia de más de ocho puntos frente al único sobresaliente del mapa (Saavedra, 2015).

La información estadística aportada por el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), actualizado por última vez el 31 de julio de 2017, apunta que en España se han registrado 1.662.877 solicitudes para el reconocimiento de la situación de Dependencia y el derecho a las prestaciones. Su resolución no ha sido del todo completada, sólo el 92,84% de las solicitudes han sido tramitadas y 1.224.682 personas, lo que equivale al 79,33% de las solicitudes, han sido reconocidas “beneficiarias con derecho a prestación”, según el informe. De todas estas personas, sólo 909.973 están recibiendo las correspondientes prestaciones, las cuales pueden dividirse en cuatro tipos: prestación económica para cuidados en el entorno familiar (33,55% del total de prestaciones); P.E vinculada al servicio (8,75%); P.E de asistencia personal (0,52%) y Prestaciones por Servicio (57,18%): incluyen ayuda a domicilio, teleasistencia, atención residencial, centros de día/noche, prevención de la Dependencia y Promoción de asistencia personal.

El total de prestaciones de atención a la dependencia es de 1.118.734 (100% de las ayudas), por lo que el ratio por persona beneficiaria es de 1,23. El perfil de las personas subvencionadas ha sido analizado estadísticamente por tramo de edad y sexo. Los ancianos, franja de edad de 80 y más años, constituyen el 54,43% del total seguido de los jubilados de 65 a 79 años, que forman el 17,65% de personas beneficiarias del SAAD. De todas las personas que reciben ayudas por dependencia el 34% son hombres, mientras que el 66% son mujeres. La ancianidad no es la única franja beneficiaria, los menores de tres años también reciben prestaciones con un porcentaje menor (0,21%). Unos datos que, a simple vista, no parecen catastróficos, pero lo cierto es que hay muchas personas en el “‘limbo’ o pendientes de decisión” (Saavedra, 2015, párr. 4).

El desequilibrio del Estado del Bienestar impide que el propio Gobierno pueda sustentar el gasto que genera el cumplimiento de las prestaciones sociales, ya que los ingresos obtenidos son mucho menores y la deuda pública crece cada vez más. Tras la desesperación del Gobierno de reducir a todo coste el gasto público, se implementaron políticas de recorte en los servicios públicos (Sanidad y Educación) y sociales (ayuda a la infancia y personas dependientes), repercutiendo gravemente en el bienestar de la ciudadanía.

El mal planteamiento de ciertos gastos sociales por parte del Estado ha frenado gravemente el enriquecimiento del sistema y, como consecuencia, el de la población. Por ello, estos no deben plantearse “como un coste que supone un obstáculo al crecimiento económico, sino

como una inversión que acompaña y apoya la transición hacia la economía del conocimiento” (Ochando, 2011, párr. 22). Desde esta perspectiva, la reconstrucción de las políticas sociales habrían de comenzar por “dedicar una mayor inversión pública a la infancia” (párr. 30). La protección de los menores en situación de desamparo como medida de prevención para acabar con la herencia social de la pobreza, la ruptura del modelo “familiarista” tradicional con la inclusión de la mujer en el mundo laboral, la implementación de cursos de formación para personas desempleadas, y la contratación de personal de ayuda para las personas dependientes deben ser concebidas como actividades potenciadoras de empleo, sobre todo en los próximos años.

Con independencia del tipo de Estado del Bienestar establecido según el país, todos ellos necesitan ser reformado cada cierto tiempo. Más aún si se trata de un país que atraviesa una profunda etapa de crisis económica. Esto no quiere decir que el Estado del Bienestar sea la causa de la crisis, sino que la crisis ha propiciado la debilidad del Estado del Bienestar. Por este motivo, es preciso que sea sometido a una reforma o reestructuración de sus normas. “En este ámbito es imprescindible contar con una nueva gestión pública basada en la eficacia, la eficiencia y la transparencia” (Amat, 2014, párr. 5)

No es de extrañar que los países con un fuerte gasto público, como el modelo económico nórdico y centro-europeo, sean líderes en competitividad, productividad, capacidad de adaptación... a diferencia de los otros dos modelos europeos, el anglosajón y el continental, perteneciente a España (Pampillón, 2008). Finlandia es el país con la mejor educación del mundo, pues su sistema educativo ha sido tejido en pro de la felicidad y las inquietudes de sus alumnos. Su sistema educativo incluye una jornada escolar de veinte horas semanales, en las que se contempla el almuerzo. El tiempo máximo empleado para las tareas fuera del colegio es de diez a veinte minutos y no hay exámenes de elección múltiple (o tipo test), ya que deben saber contestar con exactitud a las preguntas. Se trata de que aprendan a pensar por ellos mismos, sin ser entrenados previamente para superar exámenes estandarizados.

En contraposición a los países occidentales, ninguna escuela sobresale por su calidad o mejor trato a los alumnos. Todos los centros de enseñanza son iguales en Finlandia y, por tanto, a nadie le cabe duda de que la mejor escuela es la del barrio, pues no se diferencia en nada a las otras. Como narra Moore (2016) en su documental *El Secreto de Finlandia*, en el país nórdico “es ilegal abrir una escuela y cobrar matrícula. Por ende, no existe la educación privada. Y eso significa que los padres ricos deben asegurarse de que las escuelas públicas sean las mejores”. Los niños ricos conviven, comparten y se familiarizan con los demás niños de la escuela, se crían con ellos como amigos y aprenden a no menospreciar al resto por su estatus social.

Los deseos de los niños tienen mucho poder. Sus inquietudes son prioritarias a la hora de la toma de decisiones, ya sea la remodelación del patio de recreo como medidas de mejora del

sistema. Se trata de que crezcan como seres humanos y que sean felices mientras aprenden, bajo el velo de un sistema equitativo y eficiente.

2.4. España, un país pobre y desigual

La medición porcentual de los ciudadanos españoles que se encuentran actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social depende de tres variables fundamentales: la población en riesgo de pobreza, la situación laboral de los hogares, y los índices de carencia material severa. Conforme a ellas y según los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2015 y la información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año 2014, la sección ‘Economía’ del periódico *El País* calculó el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social en relación con distintos factores (Sérvulo, 2016).

A continuación, nos serviremos de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados en mayo del año 2016, para estudiar la pobreza y desigualdad social de España en torno a los efectos de la crisis en el año 2015.

Aunque la tasa de pobreza descendió un 2% del año 2014 (29,2%) al año 2015 (28,6%), las graves consecuencias de la crisis siguen siendo palpables. El estudio del INE ha determinado dos perfiles opuestos: el primero, los rasgos de una persona con mayor riesgo de caer en la pobreza y, el segundo, el perfil de una persona con menor riesgo de ser víctima de esta situación. “Un extranjero, con estudios secundarios básicos, sin empleo y con pareja, pero con un hijo y que viva en Andalucía” (Sérvulo, 2016, párr. 1), coincidiría con el primer caso. Por consiguiente, “un español, con educación superior, casado pero sin hijos y residente en Navarra” (párr. 5), coincidiría con el segundo caso.

Los analistas del INE han llegado a esta conclusión según las variables analizadas, anteriormente expuestas. De esta forma, cabe destacar que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social está fuertemente relacionada con la situación de cada persona; su actividad (inactivo, parado, ocupado o jubilado), nivel de formación, su nacionalidad, tipo de hogar y el lugar en el que vive (en este caso, según la CC.AA).

Según datos de *El País* junto con los consultados en la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE, “la renta media de los hogares se redujo un 0,2% hasta los 26.092 euros” (Sérvulo, 2016).

Como muestran las gráficas, los parados son los que más posibilidades tienen de ser pobres junto a la población inactiva por razones distintas al paro (denominados, ‘otros inactivos’) y en cuyas causas no incidiremos. El 44,8% de los parados son los que más riesgo de pobreza sufren frente al 22,1%, correspondiente a la población total. Los jubilados constituyen el porcentaje con menor índice de pobreza con un 10,3%.

Gráfica 2. Tasa de riesgo de pobreza con relación a la actividad

Fuente: Sérvulo, J (2016). Tasa de riesgo de pobreza por relación a la actividad. Gráfica realizada a partir de datos del INE

Por sorpresa, el nivel de formación más escaso que se incluye en la estadística no coincide con el de mayor riesgo de pobreza. La población con educación primaria o inferior se encuentra por debajo de aquellos que han cursado la primera etapa de secundaria, con un 24,8% y un 29,9% respectivamente. La tasa equivalente a ‘toda la población’ alcanza un 22,1% de riesgo y las personas con educación superior y que hayan cursado la segunda etapa de secundaria comprenden el perfil con menos riesgo de pobreza en España.

Gráfica 3. Tasa de riesgo de pobreza según la formación

Fuente: Sérvulo, J (2016). Tasa de riesgo de pobreza por nivel de formación alcanzado. Gráfica realizada a partir de datos del INE

Los extranjeros extracomunitarios (que no pertenecen a ningún país de la Unión Europea) residentes en España se posicionan en el ranking como la nacionalidad con mayor índice de pobreza (55,3%). No obstante, los ciudadanos extranjeros procedentes de países europeos forman, al igual, un porcentaje muy alto con un 33,3% de riesgo. El total de la población se sigue manteniendo en un 22,1%, siendo la nacionalidad española la menor perjudicada.

Gráfica 4. Tasa de riesgo de pobreza en relación con la nacionalidad

Fuente: Sérvulo, J (2016). Tasa de riesgo de pobreza por nacionalidad. Gráfica realizada a partir de datos del INE

El índice de pobreza que muestra el informe del INE y que encabeza el artículo del que nos hemos valido para comprender el desorden social en España, ha sido calculado en base a los ingresos medios de 2014. Por ello, conforme la mediana de los ingresos aumenta, también lo hará el umbral de riesgo de pobreza. Si la edad se comprueba como variable, el umbral de pobreza disminuyó entre los menores de 16 años y aumentó para los mayores de 65 años. Como precisa Sérvulo (2016, párr. 10), “si se computa la vivienda, aquellos mayores de 65 años que no tengan vivienda en propiedad tienen mucha más probabilidad de pasarlo mucho peor”.

Las familias con niños dependientes son las más propensas a caer en la pobreza. Como precisa la encuesta, los hogares formados por un adulto con uno o más niños dependientes conciben la mayor tasa de pobreza en un 37,5% del total. Los hogares de dos adultos con uno o más niños dependientes alcanzan el tercer puesto de la clasificación con un índice del 25,3%. En el último peldaño, de menor peligro, se encuentran los hogares formados por dos adultos sin niños dependientes (15,2%).

Gráfica 5. Tasa de riesgo de pobreza según el tipo de hogar

Fuente: Sérvulo, J (2016). Tasa de riesgo de pobreza por tipo de hogar. Gráfica realizada a partir de datos del INE

Es importante trasladar la preocupación de estas familias al Gobierno con el fin de agilizar el proceso de reconocimiento de dependencia y la consiguiente obtención de servicios y/o prestaciones. Lo mismo ocurre con los españoles en situación de carencia material severa, un dato que se aproxima al 6,4% de la población. Estas personas carecen, al menos, de cuatro conceptos de los nueve enumerados por el INE, entre los que se encuentran: “no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días”, “se han retrasado en el pago de gastos relacionados con la vivienda o compras a plazos en los últimos 12 meses”, “no puede permitirse disponer de un automóvil, teléfono, televisor o lavadora” y “no tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos (650 euros)”. Esta última causa incide en cuatro de cada diez familias o, lo que es lo mismo, el 39,4% de la población.

El recrudecimiento de ciertos datos hace indicar que España es, sin duda, un país en el que reina la desigualdad y la pobreza, en el que las medidas ahorrativas del Gobierno perjudican a los más desfavorecidos. Como hemos detallado anteriormente, la reforma del Estado del Bienestar debe ir dirigida a una mejor gestión del gasto público sin afectar negativamente a las personas que peor lo están pasando. Este control exhaustivo también pasaría por reducir el fraude fiscal y la economía sumergida de los estados en periodo de recesión. Pero el fraude y la corrupción no sólo actúan a gran escala, los ciudadanos de a pie también cometen actividades fraudulentas, aunque a niveles menores. Por ejemplo, las personas que cobran un subsidio por desempleo y están, al mismo tiempo, trabajando clandestinamente sin pagar el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF): un fraude fiscal a pequeña escala que impide al Estado obtener mayores tributos y reducir sus ingresos tras afrontar los gastos en prestaciones.

El Estado también colaboró en la salvación de las instituciones financieras, cuando las prestaciones sociales seguían reduciéndose ante la crisis. Los bancos y las cajas de ahorro recibieron una serie de ayudas en forma de préstamos por parte del Estado para sustentar el sistema financiero y hacer frente a las pérdidas. La devolución de los préstamos aún no se ha efectuado, algo que no parece que vaya a suceder en mucho tiempo.

La actualidad está a la orden del día en los medios de comunicación y, por ello, las televisiones, la prensa escrita y la radio se han hecho eco de las últimas informaciones. El programa ‘El Intermedio’, emitido en *La Sexta* y producido por *Globomedia*, lleva analizando el carácter derrochador del Estado desde principios de la decadencia y época de crisis. Tal como relataba su copresentadora, Sandra Sabatés, este capítulo puede dividirse en varios temas de interés, tales como: el rescate de las autopistas en quiebra, el rescate del hospital de Alzira en Valencia y el gran rescate bancario al que nos referíamos en el párrafo anterior.

Sabatés (2017) puso en conocimiento de los espectadores junto a ‘El gran Wyoming’, presentador principal, nuevos datos sobre estas “catástrofes” del panorama social. Exactamente 5.000 millones de euros se depositaron en el salvamento de las autopistas en quiebra, un auténtico “derroche de fondos públicos, cuando la ex ministra de Fomento,

Ana Pastor, declaró que ‘nunca los españoles iban a poner un euro para rescatar las autopistas.’”

El hospital de Alzira, en Valencia, es otro ejemplo de inestabilidad en la sanidad española. El Gobierno Popular fue acusado de haber revertido el hospital privado de La Ribera a manos públicas con el objetivo de ser rescatado por la Generalitat valenciana, la cual proporcionó 69 millones de euros públicos. Actualmente, el hospital de Alzira pertenece al sistema privado, al que retornó tras su recuperación. No es de extrañar el sentimiento de crispación y engaño por parte de la población, a la que cada vez se da menos y se pide más.

Asimismo, resalta sobre los dos temas anteriores la salvación del sistema financiero por parte del Estado, el cual “tuvo que desembolsar ante la crisis más de 60.000 millones de euros de fondos públicos, que no hay posibilidad de recuperar en su totalidad para mantener a flote la banca.” (Sabatés, 2017). Catalunya Caixa con 12.676 millones de euros, Bankia con 12.347 millones, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con 11.065 millones y Novagalicia con 9.159 millones se convirtieron en los mayores beneficiarios.

Gráfico 6. Rescate de la banca en cifras

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por el Tribunal de Cuentas (2017)

La peculiaridad que se esconde detrás de esta astronómica cifra no es tanto la cantidad a la que nos referimos, como su equivalencia con otras políticas de ahorro del Gobierno. Según Sabatés (2017) pronunciaba en ‘El Intermedio’, “60.000 millones de euros es cinco veces más que todo lo recortado en Sanidad desde el año 2004”. Asimismo, la banca recauda alrededor de 11.000 millones de euros al año al tiempo que acumula demandas y reclamaciones de más de 50.000 millones por parte de sus clientes por fraudes como el de las preferentes y cláusula suelo. El derroche de fondos públicos del Gobierno y la mala praxis de la banca están mermando la economía y el bienestar del país.

2.5. El nacimiento de los movimientos sociales en España

A lo largo de este apartado echaremos la vista atrás para abordar el surgimiento de las primeras asociaciones de carácter social y, más adelante, político ligadas al movimiento ciudadano. Un barrido histórico desde 1975 hasta los años ochenta que pone de manifiesto el potencial social y político de los movimientos sociales actuales.

Los años setenta se conciben como fecha de partida de las primeras asociaciones cohesionadas al movimiento ciudadano. El periodo comprendido "entre la recta final del franquismo y el inicio de la construcción democrática" (Urrutia, 2015, párr. 3) fue testigo de la aparición de ciertas estructuras asociativas de cambio social. Un proceso liderado, principalmente, por colectivos vecinales y urbanos.

Los movimientos sociales urbanos (MSU) comienzan a surgir de la mano de las primeras asociaciones vecinales ubicadas en barrios y pueblos. Cada barrio contaba con una asociación formal unitaria de la que podían surgir otros colectivos (de mujeres, juveniles, culturales, artísticos...) pertenecientes a la asociación de origen. Alberich (2007) refiere que es un contexto complejo de cambio, puesto que el poder autocrático o dictatorial estaba muy bien diferenciado del poder ciudadano, sin posibilidad de intervención en la toma de decisiones del poder principal.

Como adelantamos, dentro de las asociaciones de vecinos nacieron grupos o colectivos que estaban muy unidos a otras coaliciones del mismo barrio (como la asociación de padres, luego llamada AMPA) y a sociedades de barrios cercanos. No obstante, no fue hasta los años ochenta cuando se crearon comités independientes a la asociación de origen. A lo largo de los años setenta proliferó la aparición de "clubes juveniles" a partir de los movimientos vecinales de barrio (Alberich, 2007).

Como especifica Alberich (2007), "las asociaciones de vecinos daban cohesión al movimiento ciudadano y formaban conscientemente parte de ese movimiento" (p.76). A causa de la complementariedad del tejido social y asociativo del movimiento ciudadano, la mayoría de las sociedades de barrio eran consideradas movimientos sociales. Las funciones de los grupos vecinales no sólo iban dirigidas al bienestar de la comunidad, sino que se organizaban como frente de 'ataque' ante las instituciones.

El acertar del movimiento ciudadano fue articular una buena relación con los equipos profesionales, también denominados grupos formales, compuestos por sociólogos, abogados, arquitectos y otros expertos. Igualmente, entablaron una relación fluida con los medios de comunicación y partidos de izquierda (Castells, 1986, citado en Alberich, 2007).

Los años ochenta abren paso a un periodo de cercanía entre las asociaciones y las instituciones. Ya no se trata de un "todo" frente al poder político. En 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones municipales democráticas propiciando el cambio de imagen de las

instituciones y el cambio de rumbo de los profesionales del movimiento ciudadano, que pasaron a ocupar puestos en los ayuntamientos y las administraciones.

La historia de España vivía una época de cambio social y gubernamental, sobre todo en barrios y pueblos. Los avances sociales propios de la transición democrática junto con el traspaso de organismos sociales a entidades públicas incendiaron aún más el clima de crispación, temor e incertidumbre de la población. Por este motivo se crearon las coordinadoras formales estables, un cortafuego social ideado para controlar el estado de inestabilidad emergente.

Las administraciones acaparan parte del poder central de las asociaciones, adquiriendo ocupaciones hasta ahora desarrolladas por las entidades sociales. La plantilla de simpatizantes del movimiento ciudadano empezó a desmantelarse cuando muchos de sus miembros pasaron a formar parte de los sistemas de gestión pública. Esta enumeración de problemas desencadenó un episodio de crisis y cambio social en España: los años 80' estuvieron caracterizados por la precariedad en el empleo, el aumento del índice del paro y la falta de recursos.

Se libra una batalla de poderes entre las instituciones públicas y las asociaciones de ámbito social. Según lo reflejado en el capítulo de Alberich (2007), estas últimas tenían cada vez más miedo de poder ser controladas por los organismos públicos. Asimismo, la fijación de las entidades culturales por hacerse con el poder alcanza límites insospechados con el propósito de alejarlo lo máximo posible de su enemigo político.

España deja de valorar el trabajo de los movimientos sociales urbanos para alabar únicamente los servicios de la administración. El voluntariado se convierte en una cosa de 'raros', sin remuneración y concebido como una labor innecesaria llevada a cabo mayoritariamente por gente de izquierdas. Se cumple el vaticinio del movimiento ciudadano y los organismos públicos se hacen con el control y el poder social y político, que pronto estará ligado al Estado. Nos encontramos en un contexto muy similar al de hace escasos años en España. Como venimos observando desde inicios de la recesión, el caos se fue adueñando paulatinamente de la sociedad española como consecuencia de la ineficacia del sistema público nacional. A causa de ello, florecieron sindicatos y plataformas sociales como la 'marea verdiblanca' de la educación y la sanidad y el movimiento 15M.

El escenario de los años noventa engloba dos realidades que conviven paralelamente en el mismo marco: la transformación y reconciliación de organismos existentes y la aparición de otros nuevos. Esta época constituye un avance muy importante para España, el voluntariado pasa a ser un enlace al mundo profesional para los jóvenes. Nacen nuevos movimientos radicales como los okupas y marchas anti-movimientos sociales (pertenecientes a la clase media) que desechan la posibilidad de compartir el mismo estrato social que los excluidos, marginados e inmigrantes. Como especifica Alberich (2007), las

asociaciones de barrio y la administración se reconcilian en beneficio de ambas para conformar las llamadas "asociación-empresa".

Si decíamos que en los ochenta la participación ciudadana iba siendo cada vez más escasa y las sociedades iban perdiendo más y más miembros, en los años noventa esta circunstancia da un vuelco cuando las pequeñas entidades sociales generan una imagen institucional más sólida y de mayor magnitud a la de antes. Por su parte, las desigualdades seguían haciendo mella en las capas sociales más empobrecidas.

¿Cómo podemos explicar que los españoles seamos los europeos que más se manifiestan? Del año 2011 al 2012 se ha producido un aumento significativo del número de manifestaciones en España, tal como muestra la gráfica aportada por *EIDiario.es*

Gráfico 7. Número de manifestaciones desde 2003 hasta 2012

Fuente: Bouza, L. (2013). *Número de manifestaciones 2003-2012*. Gráfica. Recuperado de: <http://bit.ly/2tvpfA5>

Actualmente, los ciudadanos forman parte de la sociedad civil, compuesta por una esfera pública en la que se organizan de manera autónoma y diferenciada tanto del mercado como del Estado (Bouza, 2013). De esta forma, los ciudadanos no pertenecen ni participan en ninguno de estos dos círculos y son habitantes de un "espacio intermedio" compuesto por organismos cercanos al movimiento ciudadano. La independencia de los colectivos urbanos respecto al poder político y del Estado no duraría mucho tiempo según los antecedentes históricos, que ya predecían un posible acercamiento con los órganos de poder tras la transición democrática. Bouza (2013) incide en que nuestra sociedad se encuentra visiblemente ligada al Estado de manera que, aun contando con una gran cantidad de asociaciones y ONGs de índole mundial, su nivel de actuación como contrapoder es muy bajo.

El caso de las patronales son un ejemplo claro para entender la subordinación de algunos colectivos o 'fuerzas' sociales al Estado. El problema de las patronales y los sindicatos es un conflicto todavía latente, ya que la mayoría mantiene una relación de dependencia con el Estado, por el que están subvencionados de forma directa. Asimismo, asociaciones sindicales como UGT Andalucía han estado envueltas en casos de corrupción política por encauzar parte de dinero público en actividades desarrolladas fuera del marco legal. Por

ende, es lógico plantearse de qué manera se va a llevar a cabo la renovación de la clase política a partir de asociaciones que surgen o dependen de la misma (Bouza, 2013).

No obstante, es muy difícil que los organismos que conforman un movimiento social estén alejados políticamente, pues comparten aspectos de la clase política y su nexo de unión suele ser el "ideario progresista, de izquierdas o transformador" (Silva, 2013, párr. 1). El Bloque Social Alternativo (BSA) se posiciona como un factor clave en la acción contestataria del bloque social. Hoy en día, la sociedad civil ha tomado conciencia de la fuerza que puede llegar a alcanzar. Su participación ocupa un lugar estratégico en el desarrollo de los movimientos sociales, en donde la unidad de acción del BSA es la única vía de acceso al triunfo. Sin unidad no hay opción de recuperar lo perdido.

Todos los documentos recogidos; así como la investigación *Asociaciones y Movimientos Sociales en España: Cuatro Décadas de Cambio* de Alberich (2007), y los datos aportados por el documento sobre *Actualidad Política y Cultural* de Silva (2013, 2014) capítulo I y VI, coinciden en la misma idea. Partimos del perfil del activista como aquella persona afectada por la crisis que **lucha en conjunto** por el bien de la ciudadanía y, en concreto, del proletariado. Su forma de actuación ha cambiado: manifestación vs. recogida de firmas (un cóctel letal contra la autoridad del Estado). Ante todo, resalta la importancia de la unidad de acción contestataria del bloque social de afectados que pretenden regular las anomalías del sistema, como aquellos derechos reconocidos en la Constitución que han sido inaplicados y las inapropiadas políticas de la derecha (Bouza, 2013).

El alzamiento más importante de los últimos diez años ha sido el Movimiento Social instaurado el 15 de marzo de 2011 en plena Puerta del Sol de Madrid. Sin lugar a dudas, ha sido una de las mareas sociales más efectivas de la historia de España. Tal ha sido su repercusión que, a pesar de su discurso crítico contra las corruptelas políticas (incluidos los sindicatos), los indignados acogieron a muchos sindicalistas en sus filas (Bouza, 2013). Con referentes políticos comunes, la izquierda de ambos bandos se unió para ganar fuerzas en su lucha por los derechos básicos.

El movimiento 15M se organizó como punto de partida hacia el cambio en conjunto con otras mareas ciudadanas como las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) y los Campamentos de la Dignidad en Extremadura. Paralelamente, surgieron nuevas asambleas de parados, corralas, despensas solidarias, roperos sociales y otros partidos de tintes progresistas: 'Suma, la gente primero', Frente Cívico 'Somos mayoría', 'Proces Constituent' (afincado en Barcelona), 'Alternativas desde Abajo' y 'Convocatoria Social' (Silva, 2014).

Sería correcto concluir 'El nacimiento de los movimientos sociales en España' con algún estudio que avale la validez de la cuestión. 'El ObSERvador' de *Cadena SER* divulgó en plena crisis económica un sondeo de opinión aportado por la empresa especializada 'My

Word’, que sembró el miedo en la clase política de aquel momento. Este estudio reflejaba los siguientes datos:

1. El 57% de los consultados antepone la eficacia de las plataformas de carácter cívico y social para tratar asuntos de la vida pública e intereses ciudadanos, a la labor de los partidos políticos.
2. El 88% de la población española consultada cree que los partidos políticos actúan en defensa de unos pocos, favoreciendo a la élite política (banqueros, grandes empresarios, figuras de la alta alcurnia...) y desfavoreciendo a las clases más bajas de la sociedad.
3. El 61% de los encuestados afirma que la democracia es el mejor sistema político posible.
4. El 59% de los españoles consultados se posicionan a favor de los “escraches” como mejor instrumento de presión “ante la situación de crisis que vive España”.
5. El movimiento que cuenta con más respaldo por parte de la población es la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) con un 75%, seguido del Movimiento 15-M con un 67%. En tercer y cuarto puesto se encuentran los Afectados por la Preferentes con un 65% y la Marea Blanca (anti privatización del sistema sanitario) con un 49% de los encuestados.
6. El bipartidismo es rechazado por una abrumadora mayoría del 87% de la población (a la que también se suma la derecha).
7. Los partidos políticos no son los únicos que pierden el apoyo de gran parte de los ciudadanos. Los sindicatos ven reducida su fuerza a un preocupante 18%. Parece que los españoles prefieren estar capitaneados por las plataformas sociales.
8. El 60% rechaza el capitalismo por ser generador de desigualdad y malestar social.
9. El 57% cree que la imputación de la Infanta Cristina es un duro golpe contra la Monarquía. Una minoría del 7% “piensa que va a ser perjudicial sólo para la propia Infanta” (Cadena SER, 2013).

Los partidos políticos parecen no ser del todo conscientes de los cambios sociales que la sociedad española está experimentando. La impasibilidad ante tales desastres sociales ha mermado, en gran magnitud, el apoyo recibido por los ciudadanos. A pesar de ello, no debemos pasar por alto la opinión de la población sobre la cruda situación de la España actual. Como apunta Silva (2013), más del 50% de los consultados cree que “la democracia funcionaría mejor sin partidos políticos y con plataformas sociales destinadas a la gestión de los asuntos públicos”. Una gran mayoría de la población desecha el capitalismo como una opción activa o real en los tiempos que corren. Así, el bipartidismo pasa a un segundo plano y es desterrado del panorama político.

Los movimientos sociales originados en torno a la crisis cuentan con el respaldo de gran parte de la población. La estabilidad de los sindicatos se tambalea y pierde fuerza en conjunto con el resto de partidos políticos. Como relata Iñaki Gabilondo en su Videoblog ‘La Voz de Iñaki’: “En este momento es mayor el porcentaje de ciudadanos que apuesta por los movimientos sociales y la protesta para defender sus intereses y para luchar por sus causas, que en la acción de los partidos políticos o la acción sindical”. Este estudio de opinión es sólo una muestra más de la cruda realidad que atraviesa el país.

2.6. La revolución de las redes sociales

Resulta evidente que las redes sociales han servido de plataforma en el desarrollo de muchos movimientos organizados en torno al cambio social. Las redes sociales han actuado, en muchos casos, como trampolín para dar visibilidad a los movimientos emergentes. Se han convertido en un instrumento necesario para la gestación y planificación de la acción contestataria en cuestión.

Manuel Castells, sociólogo especializado en el estudio de los movimientos sociales y su relación con la era de Internet, lleva muchos años inmerso en el análisis de estas dos fuentes. Admite que existen tres fundamentos para entender su relación: **conversión, desarrollo y extensión**. Los movimientos sociales han ido adaptándose a las diferentes épocas que les ha tocado vivir, por lo que se han configurado como sociedades en continuo progreso. La era de Internet ha permitido la **conversión** de “los movimientos sociales organizados en movimientos sociales en red” (Castells, 2001, párr. 1).

Actualmente, esta forma de acción colectiva se constituye en base a valores y códigos culturales (**desarrollo**). Como define Castells, “es un instrumento privilegiado de acción” porque las redes sociales permiten un espacio de protesta único, una aglutinación de personas luchando en torno a un ideal común que no podría conseguirse en un contexto local. De esta manera, nos estamos refiriendo a un marco global como un espacio de protesta local (**extensión**).

Abordamos el tema de las redes sociales no como una forma de entretenimiento, sino como una plataforma revolucionaria de lucha. Los movimientos sociales en red dejan de ser organizados y no están regidos por líderes sindicales o partidos políticos (Rodríguez, 2014). Crece un movimiento reivindicativo que da la oportunidad de unificar a grupos de activistas repartidos por cualquier rincón de la esfera terrestre.

3. CHANGE.ORG: LA MAYOR PLATAFORMA DE PETICIONES DEL MUNDO

Internet se ha instalado a lo largo de las generaciones como una herramienta fundamental de aprendizaje y del todo útil para los profesionales del siglo XXI. A colación del epígrafe anterior, donde repasábamos la importancia de las redes sociales en el nacimiento de

nuevas comunidades, exploramos de cerca la historia de Change.org, su crecimiento en victorias y el impacto real que genera sobre los organismos públicos del Estado.

Lo que empezó siendo un experimento social a través de las nuevas tecnologías de la información, se ha convertido en la mayor plataforma de peticiones online del mundo. En el año 2007, dos estudiantes de la Universidad de Stanford, California, tuvieron la iniciativa de investigar “el poder de Internet para generar cambio social” (Change.org, 2017, p. 7). El resultado fue sorprendente: con sólo tres años de vida, la plataforma logró su primer caso mediático en 2010.

Tal y como relata la web, la sudafricana Ndumie Funda se armó de valor e inició una campaña a través de Change para acabar con las “violaciones correctivas” impuestas por la cultura machista de su país. En Ciudad del Cabo, capital sudafricana de la provincia occidental de ‘El Cabo’, imperaba el sometimiento de la mujer por parte de las autoridades.

A medida que avanza la investigación, nos sentimos atraídos por los dramáticos datos que envuelven el tema. Sudáfrica no es el único lugar que lucha contra los crímenes de odio, otros continentes como América del Sur o la región de Asia Meridional también son contrarios a la homosexualidad. Por ello, sería lógico llegar a la conclusión de que la “violación correctiva” no es más que un eufemismo a menudo utilizado para definir la práctica que trata de invertir la orientación sexual de una mujer homosexual. Según datos oficiales recabados por el responsable de prensa y campañas de Change.org, Sánchez (2017):

Entre 2000 y 2010, más de 31 mujeres lesbianas fueron asesinadas simplemente por serlo. A la semana, más de 10 lesbianas son violadas y asesinadas tan sólo en Ciudad del Cabo. Y de cada 25 hombres acusados de violación en Sudáfrica, 24 son puestos en libertad. (párr. 2)

La petición creada por Funda reunió 171.000 firmas procedentes de 175 países. El abrumador apoyo que alcanzó la campaña alertó al Gobierno de su país, que creó una comisión parlamentaria para luchar contra ese asunto. Decidida a cambiar el destino de las mujeres sudafricanas, Ndumie Funda fundó una organización sin ánimo de lucro con sede en Ciudad del Cabo llamada Luleki Sizwe Womyn’s Project. Su finalidad es “cambiar la percepción negativa sobre lesbianas, bisexuales y transexuales en la sociedad sudafricana” (Funda, 2017, párr. 1) y ofrecer asilo a las víctimas. Sea cual sea su orientación sexual, 150 mujeres son violadas todos los días en Sudáfrica.

A raíz del éxito, Ben Rattray, co-fundador y director ejecutivo de la plataforma, y Mark Dimas, su mayor responsable técnico, reformaron el sitio web y fortalecieron el papel del usuario para generar cambios sociales a través de la puesta en marcha de las peticiones (Change.org, 2017). Así, Change.org se convierte en el soporte perfecto por el que canalizar el poder del activista. Una herramienta de lucha social.

3.1. Expansión de Change.org

Debido a la imposibilidad de realizar un análisis global de la plataforma, esta investigación se centra únicamente en España a excepción de datos generales ofrecidos desde la sede oficial en San Francisco (EE. UU), los cuales nos ayudarán a conocer mejor el crecimiento y la repercusión de la misma.

El primer contacto de Change.org con el mundo fue todo un descubrimiento y, gracias a ello, la plataforma fue expandiéndose poco a poco hasta alcanzar un rango muy alto de notoriedad. Actualmente, los miembros de Change se dividen en 196 países, entre los que se encuentra España.

A pesar de que la sede oficial se ubica en la ciudad de San Francisco, donde se fundó la compañía, Change.org cuenta con 18 oficinas localizadas en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y Oceanía. Además de la ciudad del Golden Gate, la empresa dispone de equipos en Washington DC y Nueva York. En América Latina sus oficinas se reparten por Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires. Por último, seis capitales europeas, cinco asiáticas y dos ciudades australianas comprenden la totalidad de bases (Change.org, 2017).

Change.org ha conseguido alcanzar un gran número de socios gracias a su estrategia: es una plataforma abierta y gratuita. Su modelo de sostenibilidad se basa en la recolección de ganancias y beneficios a través de más de 300 organizaciones -en su mayoría ONGs-, carné de socio con tarifas de hasta 20 euros al mes y la promoción de peticiones con cuota definida por el usuario. Según su equipo, **“más de 4 millones de personas se suman cada mes y cada hora, en algún lugar del mundo, una petición consigue su objetivo”** (Change.org, 2017, p. 1 y 2). Todos los días, millones de personas utilizan esta herramienta para denunciar algún aspecto negativo de la sociedad. Se ayudan del apoyo que miles de personas brindan al firmar una petición.

Aproximadamente, **“más de 175 millones de personas en 196 países son usuarios de Change.org”**. Desde su inauguración se han creado más de un millón de peticiones, lo que significa que **“cada mes, se inician más de 25.000 peticiones”** en todo el mundo (p. 1).

3.2. Change.org en España

Change.org nació como Actuable en el año 2010. La empresa liderada por Francisco Polo, director actual de la oficina en España, se posicionó entre las primeras de Europa en poco tiempo. De esta manera, Actuable se convirtió en la mayor plataforma activista online del continente europeo antes de su unión con Change en septiembre de 2011.

Fue tanta la dedicación que Polo puso en su modelo de negocio que, con sólo ocho meses de vida, Actuable experimentó uno de los mayores crecimientos que una empresa tecnológica ha conseguido en años. Alcanzó 2,5 millones de usuarios en poco más de medio año. La pasividad de los directivos de Change.org en Estados Unidos se transformó

en admiración. De esta manera, los norteamericanos compraron el crowdfunding y lo fusionaron con la existente iniciativa.

La plataforma que ahora conocemos como Change.org llegó oficialmente a España en mayo de 2012 (Change.org, 2017). No podemos obviar que esta alianza –Change.org & Actuable– fue crucial para el posterior desarrollo de la plataforma, conocida mundialmente por su gran compromiso social. El equipo en España cuenta con seis personas que trabajan a diario desde su capital, Madrid.

El porcentaje de usuarios en España es mayor al del resto de países. Como comunidad, Change.org ha logrado conectar muy bien con sus miembros, tanto que **el 33% de los usuarios de Internet en nuestro país forman parte de la plataforma** (Change.org, 2017). La participación de los usuarios españoles es significativamente alta y si por algo se caracterizan es por su nivel de actuación y colaboración en las causas que les atañen, ya sean propias o ajenas.

Al iniciar la navegación desde un dispositivo (con zona horaria, fecha e idioma previamente seleccionados), la plataforma localiza las peticiones más locales en un idioma concreto y las muestra nada más comenzar sesión en Change.org. Una forma inteligente de conectar al usuario con lo que más le interesa y está a su alcance.

3.3. Eres usuario de Change.org y, tal vez, no lo sepas

Para ser usuario de la plataforma basta con haber firmado, al menos una vez, una petición. Dicho de otra manera, cualquier persona que firma una petición pasa a ser usuario de Change.org y, por tanto, es susceptible de unirse a una nueva campaña.

Al darse de alta, el usuario enlaza su cuenta de Change.org a un correo electrónico privado que cede a la plataforma voluntariamente. El campo del email es el único que no se puede dejar en blanco en el formulario. El nombre y código postal del usuario son opcionales. Si el equipo de Change.org detecta más de una firma enviada desde la misma IP, analiza si los correos electrónicos ligados a la firma son veraces. En caso de que algún correo no exista, la firma se eliminará y no será contabilizada.

Al firmar una petición, el usuario recibe instantáneamente un email de parte del equipo de Change.org en señal de agradecimiento. Esta notificación tiene dos utilidades:

- Que el usuario tenga constancia de que ha firmado esa petición.
- Que el usuario tenga la oportunidad de retirar su firma en caso de error.

Si el email relacionado con la firma es falso, ésta será eliminada como en el caso anterior, de modo que ningún usuario que no existe puede firmar una petición y ningún usuario que existe y ya ha firmado, puede volver a hacerlo.

3.3.1. Protocolo de actuación ante la violación de las políticas

Los seis miembros que componen el equipo de Change.org en España, tratan de examinar las peticiones que los usuarios crean cada día, lo que supone un trabajo muy exigente. Según datos ofrecidos por la plataforma, en España se crean más de 600 peticiones a la semana, lo que equivale a más de 86 peticiones al día.

Como asegura el responsable de prensa y campañas de la oficina de Madrid, Javier Sánchez, el equipo de cada país es el encargado de supervisar las peticiones, pues es el propio usuario quién las publica sin un proceso de filtrado previo. En su lugar, Change.org acoge una serie de “líneas rojas” en los términos de uso de la comunidad, que son accesibles a cualquier usuario.

Hay dos formas de localizar las ‘peticiones defectuosas’: porque Change.org identifique la infracción o porque el usuario “denuncie la violación de las políticas”. En última instancia, debe ser el equipo especializado de la sede oficial en San Francisco el que retire la campaña.

3.4. Iniciar una campaña en Change.org

Desde el primer momento en que un usuario de Change.org inicia una campaña, tiene acceso a un panel de administración a través del cual podrá actualizar el estado de la petición y estar al tanto de todas las interacciones (nuevas firmas y comentarios). A continuación, deberá establecer el número de firmas al que opta su petición y los destinatarios -en el caso de que haya más de uno- a los que se quiere dirigir. Estos serán los encargados de la toma de decisiones.

En ningún caso, Change.org puede estimar el número de firmas que las peticiones deben alcanzar ni los destinatarios a los que el usuario pretende dirigirse. Sí es posible que, en su labor humanitaria y compromiso social, la plataforma oriente a los usuarios más confusos sobre cuáles son los organismos públicos a los que presentar su petición (según su competencia).

Dependiendo de ciertas variables -como la dimensión del tema a abordar, el destinatario de la petición y la maquinaria burocrática que se debe poner en marcha- el usuario deberá estimar un máximo de firmas. Se trata de un cálculo aproximado que ayude al ciudadano a alcanzar el objetivo y, tal vez, proclamar ‘Victoria’. Por ejemplo, una persona residente en Córdoba (provincia de 326.600 habitantes) quiere que su petición llegue, al menos, al 20% de los ciudadanos, determinando el Ayuntamiento como único destinatario. En este caso, el autor de la campaña deberá establecer un número de firmas menor que si se tratara de una petición que compete al Estado o de ámbito internacional. Asimismo, hay usuarios que prefieren no establecer un número fijo de firmas y alcanzar tantas como sea posible.

3.5. Victorias

Entonces, ¿el hecho de alcanzar el máximo de firmas quiere decir que se proclame automáticamente ‘Victoria’? En Change.org no existe una relación causa-efecto. Que una petición alcance el número de firmas estimado no significa que haya conseguido la ‘Victoria’. Este factor sólo puede ser determinado por el usuario de la plataforma, y es que hay peticiones que con 100 firmas se ganan y otras que con un millón de firmas no se ganan. No obstante, Change.org trata de incentivar a los usuarios mostrando el número de firmas restantes para alcanzar el límite estimado por el creador de la petición. Y, ¿por qué decimos incentivar? Porque es mucho más fácil que alguien firme una campaña a punto de triunfar que si el usuario se ve obligado a firmar sin tener claros los objetivos de su ‘colaboración’. Por eso, cada vez son más las personas que participan en la puesta en marcha de peticiones y el triunfo de sus objetivos.

Las denominadas ‘Victorias’ sólo pueden ser reconocidas por los usuarios de Change.org. La plataforma no tiene derecho a proclamar la ‘Victoria’ de ninguna petición. Los usuarios que crean las peticiones son los que deciden qué es para ellos una victoria. Se pueden barajar varias opciones:

- El usuario declara ‘Victoria’ porque consigue su objetivo.
- El usuario declara ‘Victoria’ porque consigue algo similar a lo que estaba pidiendo y se da por satisfecho.

Al declarar ‘Victoria’, la petición deja de poder ser firmada y se envía un mensaje a todos los firmantes dándoles las gracias por participar en el éxito. En España hay, aproximadamente, 12 millones de usuarios suscritos a Change.org. De todos ellos, **“6 millones han experimentado, en al menos una ocasión, una victoria de la campaña que han apoyado”** (Change.org, 2017, p. 4).

Si recapitulamos, los usuarios de Change.org consiguen, alrededor del mundo, una victoria cada hora. Pues bien, esta cifra equivaldría a dos victorias a la semana en España, el país donde se registra mayor grado de movilización ciudadana. Es lo que Change.org llama la **“Marca España”**.

Lamentablemente, no todas las campañas triunfan y no todos los usuarios de la plataforma son constantes. El porcentaje de victorias es impreciso, ya que hay peticiones que se logran y no se declaran. A veces, los usuarios abandonan las campañas que inician sin actualizar en qué estado se encuentran. Para investigar sobre este hecho, los ingenieros del equipo de Change.org en San Francisco (EE. UU) tendrían que diseñar una herramienta que identificara las ‘Victorias’ y las peticiones cerradas con un margen de error predeterminado.

Teniendo en cuenta esta problemática y la imposibilidad de analizar una por una las más de ocho mil peticiones que comprenden el periodo a investigar, no es factible realizar una

estadística porque hay establecidos unos parámetros subjetivos. Por ello, el número real de ‘Victorias’ puede superar a las contabilizadas por Change.org, pero nunca ser menor.

3.6. Ya no necesitas 500.000 firmas para lograr una ‘Victoria’

La Constitución española de 1837 recogió, por primera vez, el derecho de petición individual y colectiva ante las cámaras parlamentarias. El artículo 3º del título primero de la Constitución fundada bajo el mandato de Doña Isabel II de España, decía: “Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al Rey, como determinen las leyes” (Constitución de la Monarquía española, 1837, art. 3).

En aquel momento, los españoles vislumbraron un resquicio de libertad en medio de la rigidez de la corona. Casi 180 años después, los ciudadanos españoles siguen presentando ante el Congreso de los Diputados y el Senado las conocidas como Iniciativas Legislativas Populares (ILP).

Entonces, ¿qué pasos ha de seguir un ciudadano español que quiere presentar una ILP? En primer lugar, conviene especificar que no todas las materias son susceptibles de poder ser presentadas ante las cámaras a través de una ILP. Las leyes orgánicas, leyes tributarias, leyes de carácter internacional o prerrogativas de gracia (indultos) no podrán ser modificadas por medio de este derecho (Sánchez, 2017). Asimismo, las materias permitidas deberán cumplir todos los requisitos recogidos en la ley.

En primer lugar, el autor/autores de la petición tendrán que redactar la Proposición de Ley (en la que se expondrán los motivos y el articulado correspondiente). Además, es necesaria la creación de una Comisión Promotora liderada por el promotor del plan y los potenciales partícipes. Después, se deberán aportar todos los datos requeridos ante un registro en el Congreso (con un plazo de respuesta de 15 días). El registro debe dar por válido todo lo que se ha hecho hasta el momento. En este caso, la Junta Electoral Central es la responsable de convalidar las hojas de firmas y activar la recogida de firmas digital.

Las ILPs tienen fecha de caducidad. Los ciudadanos tienen un plazo de nueve meses para presentar su petición ante el Congreso que, “en casos excepcionales, puede ser ampliado tres meses más” (Sánchez, 2017, párr. 6). En España hacen falta, al menos, medio millón de firmas (nombre, dirección, DNI, etc.) para presentar una Iniciativa Legislativa Popular ante las cámaras parlamentarias. Si comparamos esta cifra con la establecida por el Parlamento Europeo -un millón de firmas- obtenemos una diferencia abismal.

Para que nos hagamos una idea, en la Unión Europa residen 511 millones de habitantes, mientras que en España sólo residen unos 46 millones de personas. Si aplicamos los criterios europeos a España, únicamente necesitaríamos 90.019 firmas para presentar una ILP. En la vida política española, se han propuesto 122 iniciativas en el Congreso y sólo

una y media ha conseguido ser aprobada (Sánchez, 2017). Eso en el caso de que logre hacerse un hueco en la agenda política y no se rechace la toma en consideración de la petición. Actualmente, sólo existe una forma de flexibilizar los requisitos para presentar una ILP: la reforma de la Constitución española y su aprobación, dada la dimensión de este asunto, es inviable.

En cambio, las peticiones iniciadas en Change.org no cuentan con una validez legal, puesto que sus firmas no son digitales ni están sujetas a ningún documento oficial de identificación. A pesar de ello, los usuarios ejercen gran influencia sobre las instituciones de tal forma que intervienen en la aprobación de las peticiones. Change.org ‘juega’ únicamente con la presión social, pues no sustituye a las Iniciativas Legislativas Populares, como puede ser una recogida de firmas a pie de calle con un NIF/DNI que las avale. En este caso, sí tendría validez legal.

3.7. El sentido del lenguaje en Change.org

Las peticiones pueden tener tres estatus: abiertas, cerradas y victorias. El vocabulario que emplea la plataforma es esperanzador. No admite términos negativos como “derrota” o “denegación” para evitar que los usuarios se rindan en sus propósitos.

Aunque no es muy común, existen peticiones “inactivas” o “cerradas”. En este caso, la plataforma envía un mensaje preventivo al creador de la petición para informarle sobre el estado de la campaña. Si al cabo de un tiempo no hace nada al respecto, Change.org cierra la campaña automáticamente.

Todas las peticiones tienen un plazo límite de un año para conseguir sus objetivos. Al cabo de un año, las campañas “inactivas” se cierran (si el usuario no actualiza la petición a tiempo). De esta manera, el autor tiene el mando de todo lo que ocurre en su petición.

4. ANÁLISIS EMPÍRICO: LAS PETICIONES MÁS FRECUENTES SON, TAMBIÉN, LAS MÁS FIRMADAS

Para dar paso al método analítico y verificar cuáles son los casos de mayor y menor repercusión en la plataforma, hemos de realizar un examen minucioso de la web [Change.org](https://www.change.org)

Nuestro primer objetivo será averiguar qué temáticas son las de mayor alcance, es decir, a las que los usuarios acceden con asiduidad. Para ello, hemos de rastrear de una en una las peticiones recogidas en la plataforma en un rango de tiempo específico. Una vez obtenidos los resultados, clasificaremos las peticiones según su temática. Así, resultará más fácil valorar qué temas son los más frecuentes.

Una vez realizado el primer análisis, es necesario hacer una interpretación correcta de los datos. Para ello, debemos examinar las peticiones más firmadas de la lista de temáticas más solicitadas. De este modo, veremos si se cumple nuestra segunda hipótesis (los temas más frecuentes son los más votados y viceversa).

El recuento de peticiones online al que se ha procedido y que abarca las fechas entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2017, se ajustó conforme al intervalo de tiempo común entre el listado de temáticas más frecuentes y peticiones más firmadas.

Teniendo en cuenta el volumen de peticiones que Change.org acoge cada semana, sería imposible hacer un balance de todas ellas sin un método que las englobe. Por ende, organizamos las peticiones según su temática. En total, se ha efectuado el recuento de más de 8.000 peticiones que hemos podido clasificar en 36 temáticas.

4.1. Temáticas más frecuentes o solicitadas en Change.org (2017)

Este listado muestra, únicamente, cuáles son las peticiones de mayor alcance de la plataforma de enero a julio de 2017. Como primer paso del análisis, no podemos evidenciar que las peticiones más solicitadas por los usuarios sean las más apoyadas en número de firmas. Por ello, el segundo paso será identificar las peticiones más firmadas en lo que va de año.

Antes de dar el salto a este segundo análisis, podemos interpretar, según los resultados del primer recuento -Anexo I-, que las materias a las que hacíamos referencia en la contextualización de la investigación ocupan los primeros puestos del 'ranking' de 'temáticas más frecuentes en Change.org'. Este motivo hace prever que los casos de mayor repercusión de la plataforma están muy relacionados con los desórdenes sociales emergentes en España a raíz de la recesión.

Gráfico 8. Las cinco temáticas más solicitadas en Change.org (enero-julio, 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del recuento 'Temáticas más frecuentes o solicitadas en Change.org'

Por ejemplo, la calidad educativa consta como la materia que más preocupa a los usuarios de Change.org. Todas las peticiones relacionadas con ‘Educación’ reclaman un problema en particular al órgano ministerial implicado. Lo mismo ocurre con las peticiones dirigidas a partidos políticos y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La lucha contra el maltrato animal, por unas condiciones dignas en el lugar de trabajo y la remodelación del espacio urbano y reforestación de bosques o salvamento del paisaje natural se posicionan entre las temáticas más demandadas. Asimismo, encontramos casos que fueron muy importantes en años anteriores, pero que este año no han alcanzado ser temáticas destacadas: la tragedia del Pabellón Madrid Arena (2012) y el caso Marta del Castillo (el de mayor repercusión de la historia de Change.org en España).

4.2. Peticiones más firmadas en Change.org (2017)

De las más de ocho mil peticiones rescatadas en el primer análisis, debemos extraer las más votadas para poder afirmar que las peticiones y, en este caso, las temáticas más frecuentes de la plataforma son también las más firmadas. De esta manera, hemos obtenido las 50 peticiones más firmadas del año 2017 que se ajustan al periodo de tiempo delimitado.

A simple vista, observamos que el primer puesto lo ocupa una petición ligada a la temática ‘Salvamento del paisaje natural’, algo que no concuerda con la materia que encabeza el listado de temáticas más solicitadas de la plataforma. Con el fin de equiparar los mismos valores, agruparemos las peticiones más firmadas en temáticas para comprobar si se asemejan a las citadas en el primer recuento. En este caso, las 50 peticiones se reducen a 19 temáticas. Todas ellas coinciden con las recabadas en el primer tramo del análisis.

Gráfico 9. Las cinco temáticas más firmadas de Change.org (enero-julio, 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del recuento de ‘Temáticas más firmadas en Change.org’

Una vez contrastadas las materias, hemos de analizar si las peticiones más frecuentes son las más firmadas. Para ello, debemos reunir el total de firmas de cada temática (expuestas en el Anexo II). En este momento, podríamos dar por confirmada la segunda hipótesis del estudio puesto que, si las diecinueve temáticas más firmadas del año 2017 coinciden con las enumeradas en el listado de temáticas más frecuentes, no existe duda alguna de su veracidad. A pesar de ello, analizaremos las materias comunes en ambos recuentos incidiendo en su frecuencia (o asiduidad de uso) y número de firmas.

La materia educativa encabeza el ranking de temáticas más solicitadas en la plataforma y cuenta con grandes apoyos, llegando a superar las cien mil firmas. Las peticiones que pertenecen a esta temática están ganando cada vez más fuerza y, a pesar de no formar parte de las cinco más firmadas, obtiene un grado muy elevado de popularidad entre los usuarios de Change.org en España.

En los últimos años, los incendios forestales han devastado gran parte del paisaje natural español, lo que ha llevado a la población a condenar los delitos contra el medio ambiente a través de peticiones en Change.org. Aunque esta temática no consta entre las más populares dentro de las peticiones más firmadas es, indudablemente, la petición que ha conseguido obtener el mayor número de apoyos en solitario. Se posiciona en la cumbre con un total de 284.441 firmas gracias a la petición ‘Reforestar la zona afectada por incendio en Doñana’. Además, consigue situarse entre las cinco primeras temáticas más firmadas superando los 400.000 votos.

Si calculamos el total de firmas de la temática ‘Gobierno de España’, el resultado es abrumador. La materia consigue casi un millón de firmas y se repite durante ocho veces a lo largo del medio centenar de peticiones más votadas de la plataforma. Aquellas que abogan por la protección de los animales, se encuentran entre las más frecuentadas por los usuarios y cuentan con un sinfín de apoyos. La lucha contra el maltrato animal supera las 800 mil firmas.

La sanidad es la materia más frecuente del medio centenar de peticiones más firmadas de la plataforma. Asimismo, se clasifica entre las cinco primeras temáticas más solicitadas por los usuarios. Se configura como uno de los temas que más se reivindican en España y es el más firmado junto a Gobierno de España, empleo, protección animal y salvamento del paisaje natural.

Las causas que defienden las medidas de prevención de accidentes de tráfico y circulación, sobre todo, en carretera no aparecen entre las peticiones más firmadas, aunque sí constan entre las más solicitadas por los usuarios. Sin embargo, los deportes son muy frecuentes y consiguen mucho apoyo: la tercera petición más firmada del año 2017 pertenece a esta temática.

Las peticiones dirigidas a los medios de comunicación son, sorprendentemente, bastante comunes en Change.org, sobre todo aquellas que cuestionan a Mediaset, RTVE y Onda Cero. Cabe objetar que en volumen de firmas es una temática algo débil. Lo mismo ocurre con las ‘Agresiones sexuales y delitos contra la infancia’. El empoderamiento de la banca y los fraudes cometidos por la misma han provocado hastío en la población, que denuncia su mala praxis a través de Change.org. Figura como temática regular entre las peticiones más firmadas, aunque lo hace en el último puesto.

Tras analizar las temáticas más solicitadas por los usuarios de Change.org e identificar las cincuenta peticiones más firmadas de la plataforma, podemos confirmar que los temas sociales más frecuentes coinciden con los más firmados. A lo largo del estudio hemos podido comprobar que, de las temáticas comunes en ambos recuentos, existen algunas que han experimentado un descenso de popularidad y votos. Las peticiones en reconocimiento a Pablo Ráez alcanzan un volumen de firmas notable, mientras que se define como uno de los temas menos populares en el intervalo de tiempo investigado. Lo mismo sucede con las temáticas: ‘Investigación contra el cáncer’, ‘Ayudas a los refugiados’ y ‘Trastornos de la conducta alimenticia’.

4.3. La incógnita del ‘bullying’

Al comparar los datos, echamos en falta el ‘Acoso escolar’ entre las temáticas más firmadas de la plataforma. Es, cuanto menos, llamativo que un problema social tan mediático como el ‘bullying’ conste entre las temáticas menos frecuentes y no se clasifique entre las más firmadas de Change.org

Dicho esto, cabe señalar por qué tratamos el acoso escolar como una de las temáticas menos frecuentes y, por consiguiente, firmadas de la plataforma aun estando presente en la lista de temáticas más solicitadas. No es una contradicción, aunque así lo parezca. Durante el análisis hemos probado que el bullying ocupa uno de los puestos más bajos de la lista y que ni siquiera aparece entre los más firmados en el tramo de tiempo consultado. De esta manera, podemos tratar esta temática como una de las menos frecuentes y menos firmadas de la plataforma. Esto no quiere decir que en Change.org no se denuncie el acoso escolar, pero no recibe tantas firmas como el resto de peticiones.

Es posible que una temática que pase desapercibida en cuestión de cifras logre abrirse paso entre las destacadas nacional o globalmente. ¿Cómo conseguirlo? Por medio de una petición que alcance un récord en firmas o a través de campañas de difusión en redes sociales y medios de comunicación.

4.3.1. Change.org lucha en primera persona por combatir el acoso escolar

El acoso escolar atormenta la vida de aquellos que lo sufren y el director de Change.org en España, Francisco Polo, lucha con especial empeño por resolver las causas que llegan a su despacho. Polo fue víctima de ‘bullying’ en su niñez y desde entonces decidió combatir los defectos de la sociedad española actual en primera persona. Ahora, es el principal directivo de las oficinas de Change en Gran Vía y hace justicia en este y otros temas a través de la plataforma (Cal, 2016).

El caso de Nacho (7 años) ha dado la vuelta al país a través de los medios de comunicación, que han arrojado la visibilidad que el tema merece y que muchos otros casos no han conseguido alcanzar. Arantxa y Luis Miguel, padres de Nacho (nombre ficticio), llevan ocho meses escolares y cuatro por medio de la plataforma luchando contra el acoso escolar que su hijo sufre día a día en el C.E.I.P Herrera Oria de Madrid. El pequeño llevaba advirtiendo a sus padres del mal comportamiento de sus compañeros de pupitre desde febrero de este año, a lo que al principio no daban mayor importancia.

Las agresiones físicas y verbales aumentaron conforme avanzaba el tiempo, hasta que un día a la salida del colegio los padres de Nacho evidenciaron “heridas de piel y tejido celular subcutáneo” en el rostro del menor, como especifica el pediatra en el parte de lesiones cedido a *El Español*. Una vez informada, la directora del centro, Pilar Larios, se excusó diciendo: “Sabéis que vuestro hijo no es un Santo”. Ante la pasividad de la dirección, los padres de Nacho interpusieron una denuncia contra el colegio, a la que se quiso sumar la madre de otra víctima de acoso escolar del mismo centro.

Esta segunda víctima llevaba meses soportando insultos y vejaciones por parte de otros alumnos. Alejandra, madre de la menor acosada, solicitó una reunión con Larios para tratar el asunto. Durante la conversación, la directora se limitó a decir que “todo era culpa de su hija porque tenía problemas de habilidades sociales” (Soler, 2017). A Marga, otra de las madres afectadas, le admitió que “no ponía cara” a su hijo y no podía hacer nada al respecto. Gracias a la petición que Luis Miguel lanzó en Change.org, Pilar Larios fue cesada de su puesto como directora, aunque sigue impartiendo clase en la escuela. La campaña actualmente supera las 41.000 firmas.

La tolerancia es cero en casos de ‘bullying’ y este mensaje debe calar en todo el mundo. Este es el cometido de los locutores del programa despertador de la emisora Megastar FM, Mateo y Andrea, quienes desplegaron una de las campañas con más fuerza de la historia de Change.org. La protagonista de la petición es Carla, una alumna de Barcelona que sufrió acoso escolar por sacar buenas notas y que ahora está enteramente implicada en ayudar a otros chicos que están pasando por lo mismo. La iniciativa “Ni paso ni me paso” logró las firmas necesarias para reunirse con el Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Actualmente sobrepasa las 200 mil firmas y sigue luchando por crecer e implantar de manera urgente un protocolo anti-bullying en todos los centros escolares españoles.

5. LOS USUARIOS, LOS ÚNICOS QUE EJERCEN PRESIÓN SOCIAL SOBRE LAS INSTITUCIONES

Los destinatarios de las peticiones y los usuarios de las mismas son los máximos responsables de las campañas que se inician en Change.org. A menudo, las peticiones se daban por perdidas al no recibir respuesta del destinatario afectado. Ahora, más de 200 instituciones cuentan con un perfil virtual verificado por el que contactar con cualquier usuario antes de que la petición se convierta en temática destacada y alcance ser un tema de gran repercusión.

Al crear una petición, el usuario debe señalar el destinatario o destinatarios a los que quiere dirigirse. Las instituciones que cuenten con un perfil público en Change.org podrán contestar a las peticiones que estén a su alcance y valorar la magnitud de las mismas. Además, el destinatario podrá obtener información de primera mano sobre un tema, responder a todos los firmantes con un solo click y solucionar problemas (Change.org, 2017). Por lo tanto, es de máxima importancia establecer adecuadamente el destinatario de la petición y que éste mantenga el interés por hacer realidad el objetivo del usuario, ya que el receptor de la campaña es el tomador de decisiones que puede implementar ese cambio.

El usuario, creador de peticiones, y el destinatario, tomador de decisiones, son los máximos involucrados. Change.org incorporó en el año 2013 una herramienta llamada 'Decision maker', 'Creadores de decisiones' en su traducción al castellano, con el fin de implicar con mayor fuerza al destinatario (partidos políticos, ministerios, empresas, Gobierno...) y fortalecer los lazos de unión entre el remitente y el receptor. Las firmas demuestran, únicamente, el apoyo tutelar de las personas que han firmado la petición. Son, en realidad, una pequeña pero importante parte de todo un proceso de lucha social concentrado en conquistar una iniciativa concreta. Sobre esta idea giran todas las demás.

Change.org entiende que no es necesaria la presencia de un documento de identidad para ganar una campaña, como sucede con las ILP o el derecho de petición ante las cámaras parlamentarias del Congreso y el Senado. Asimismo, la plataforma lucha para que cualquier ciudadano pueda generar un cambio social, donde los usuarios son los agentes que lo impulsan. Para hacer posible el cambio es de vital importancia el apoyo ciudadano (los usuarios de la plataforma) que, mediante sus firmas, ejercen presión social sobre las instituciones para ayudar a alcanzar la 'Victoria' de las peticiones.

Una vez que el usuario consiga el máximo de firmas establecido según su juicio, las entregará físicamente en papel o en formato digital al destinatario de la petición. En el mejor de los casos, el destinatario estimará la causa y ayudará al usuario a alcanzar 'Victoria'. Por el contrario, puede ser que el destinatario no considere importante lo que reclama la campaña o, simplemente, que no le corresponda a él la resolución de la misma. Si el receptor de la campaña considera que se le está atribuyendo una responsabilidad que

no le corresponde o que no puede asumir, desestimaré la causa. Por tanto, Change.org no ejerce influencia sobre las instituciones, sino que son los usuarios a través de la presión social que sus peticiones y, por consiguiente, las firmas generan, los que ejercen algún tipo de influencia sobre ellas.

Los datos personales de los usuarios están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Como entidad, Change.org trata de salvaguardar el anonimato, la intimidad y privacidad personal de las personas físicas registradas en este soporte informático/web. La plataforma busca que el usuario pueda obtener la información del firmante sin infringir la ley. Para ello, el precursor de la campaña podrá descargar un archivo PDF donde aparecerá el nombre y apellidos del firmante y, si ha dado su consentimiento, la ciudad en la que habita (se omite el correo electrónico). El destinatario de la petición recibirá el registro de todos esos datos, donde aparecerá especificada la dirección de dominio de la campaña, con el fin de detallar el propósito y la ubicación de la misma. Debemos tener en cuenta que el objetivo del firmante es, únicamente, dar su apoyo a la petición, no divulgar datos personales que afecten a su privacidad como ciudadano.

Es cierto que la presión social actúa como arma poderosa ante las instituciones que, cada vez más, son sensibles a las peticiones populares. Para conocer el impacto real que los usuarios de Change.org ejercen sobre los órganos de poder, hemos contactado con José Javier García Herrero, cuya campaña por la Investigación del Síndrome de Hunter se ha hecho viral en tiempo récord y, actualmente, supera las 300 mil firmas. Su hijo Ángel (7 años, Valladolid) es uno de los 45 niños en España que sufren una mucopolisacaridosis de tipo 2 y, por el momento, la farmacéutica Esteve se niega a empezar el ensayo clínico hasta que no concluya el del Síndrome de Sanfilippo.

Ángel fue diagnosticado de esta enfermedad neurodegenerativa con sólo dos años, cuando tuvo que someterse a su segunda intervención quirúrgica, basada en la conexión de un dispositivo a una de las arterias cercanas al corazón por donde recibir el tratamiento actual. Por el momento, el pequeño se ha sometido a once intervenciones y está recibiendo dos tratamientos, los cuales paralizan parcialmente los efectos de la enfermedad. Ángel recibe un tratamiento semanal en Valladolid que se concibe como el segundo fármaco más caro del mundo y cuesta cerca de 500 mil euros al año. Este primero se suministra por vía venosa a través del dispositivo conectado a la arteria coronaria que ya fue intervenida. El fármaco no puede llegar al cerebro, por lo que la degeneración neurológica de Ángel es una cuesta sin frenos.

Por ello, el menor está incluido en un ensayo clínico en fase II de experimentación. Este segundo tratamiento es mensual y lo recibe en el Hospital Niño Jesús de Madrid. “Consiste en introducir el fármaco directamente al líquido cefalorraquídeo para intentar evitar la neurodegeneración” (“Síndrome de Hunter”, 2017, párr. 4). Ninguno de estos métodos

puede frenar por completo la enfermedad y se desconoce hasta qué punto la Terapia Génica podría revertir la afección.

Los padres de Ángel han depositado todas sus esperanzas en la Terapia Génica de la farmacéutica ESTEVE, con la que consiguieron reunirse al superar las 300 mil firmas de la petición iniciada en Change.org. Este tratamiento consiste en introducir el gen defectuoso a través de un vector (virus) con el fin de generar la enzima de la que carece. José Javier afirma que lanzó la petición a la desesperada, con el único objetivo de dar a conocer su problemática. Si el ensayo clínico se retrasa más tiempo, la vida de los niños que padecen esta enfermedad rara podría verse reducida en exceso.

Antes de acudir a Change.org, los padres de Ángel se dirigieron a distintos organismos públicos, sobre todo, partidos políticos. Concertaron una entrevista con la Dra. Ministra de Sanidad, quién les aconsejó dirigirse a la Agencia del medicamento. Su portavoz, el Sr. César Hernández junto con la portavoz de Sanidad del Partido Popular, Teresa Ángulo, prestaron especial atención al caso y ofrecieron distintas soluciones. Una vez consiguieron reunirse con la compañía farmacéutica, ellos mismos reconocieron que sin la presión mediática que ha alcanzado el caso, nunca se hubieran sentado a la mesa.

La petición lanzada por medio de la plataforma ha traspasado fronteras y ha conseguido apoyo (en calidad de firmas) de vecinos de todo el mundo como Argentina, México, USA, Italia... Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en la mediatización de la campaña, lo cual no habría sido posible sin el trampolín mediático obtenido desde Change.org. José Javier, como iniciador de la petición, asegura que la plataforma “nunca le ha pedido dinero” y agradece el interés mostrado desde el principio.

6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

No cabe duda de que la crisis económica que azota el país desde finales del año 2007 y, con mayor fuerza, principios del año 2008, ha marcado un antes y un después en la sociedad española. En relación con lo afirmado en la primera hipótesis del estudio, hemos de matizar varias cuestiones. No genera ninguna duda que la profunda recesión que ha mermado el buen funcionamiento del país y las políticas de recorte que se han ejecutado en consecuencia del desastre, ha podido influir en el nacimiento de iniciativas de carácter cívico y social como Change.org.

Este tipo de plataformas se han multiplicado no sólo a raíz de la crisis económica - detonante indiscutible-, sino que la llegada y el creciente desarrollo de las redes sociales también ha influido en la aparición de comunidades como Change. El perfil del activista ha evolucionado en el tiempo y se ha adaptado a las nuevas tecnologías de la información. Si antes lo definíamos, por norma, como afiliado o simpatizante de un partido político, sindicato o asociación de ideal progresista que actuaba en conjunto por el cambio social a

través de la manifestación pública de sus opiniones, ahora este perfil puede no ajustarse estrictamente al actual. Durante el estudio hemos podido comprobar que los usuarios de la plataforma asumen el papel del activista, que emprende la lucha social en solitario por medio de una petición. A medida que va sumando votos, la campaña se hace más poderosa gracias a la presión social que los firmantes ejercen sobre los destinatarios de la misma.

La entrevista realizada a Javier Sánchez, responsable de prensa y campañas en Change.org, fue decisiva a la hora de recabar información sobre la historia de la plataforma. Actuable nació hace siete años (2010), dos años después de que la crisis económica se instalara por completo en España. Por ello, sería inviable hacer una comparativa entre qué era Change.org antes de la crisis y cómo ha cambiado a raíz de su aparición. No obstante, según el equipo de Change en España, desde que nació la plataforma se han iniciado cientos de campañas relacionadas con la inestabilidad social del país, así como desahucios, ampliación de la asistencia en educación y acceso a tratamientos médicos.

Es prudente fijar un posible margen de error en esta cuestión, aunque como apunta el análisis de la primera hipótesis y, posteriormente, la información obtenida por los miembros de Change.org, sería coherente afirmar que la crisis económica ha influido significativamente en la aparición de plataformas de carácter cívico y social, usadas para la denuncia de desigualdades y aspectos negativos surgidos en la sociedad tras su aparición.

Change.org ha hecho posible la resolución de muchos casos que, comúnmente, son olvidados o desestimados durante el registro o la toma en consideración de la petición ante las cámaras parlamentarias. Las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) han marcado la vida política española desde su aprobación, pues los trámites burocráticos que deben superar son muchos y muy estrictos. El cauce por el que transitan las peticiones populares iniciadas por los ciudadanos españoles es lento, costoso y, en la mayoría de los casos, inútil. Tras la redacción de la Proposición de Ley y la creación de la Comisión Promotora, el autor de la ILP debe alcanzar, como mínimo, medio millón de firmas en un límite de tiempo muy reducido. Del total de peticiones registradas en España por este proceso, 122 iniciativas han conseguido llegar al Congreso y sólo una y media ha sido aprobada.

Los resultados son desalentadores y, a menudo, el esfuerzo del ciudadano es el balde. Por ello, Change.org estableció un modelo de petición muy diferente al de las ILPs amparadas por la Constitución. La plataforma entiende que no es necesario alcanzar un número tan elevado de firmas para ser atendido por el destinatario de la petición y prueba que, a diferencia de las Iniciativas Legislativas Populares -ILP- muchos usuarios proclaman la victoria de sus peticiones sin un documento de identidad que avale cada firma. El éxito de Change.org se debe, en parte, al modelo de petición del que dispone pues, como apunta Sánchez, existen plataformas similares en España cuyo éxito es minúsculo en comparación con el volumen de usuarios de esta compañía.

Para validar la segunda hipótesis de la investigación y averiguar qué causas son las más frecuentadas por los usuarios de Change.org, sometimos a examen la totalidad de la plataforma valiéndonos, principalmente, del recuento de sus peticiones. Con el fin de agilizar el estudio, englobamos por temáticas las más de 8.000 peticiones consultadas en el primer tramo del análisis. De este modo, obtuvimos el listado de temáticas más frecuentes y solicitadas. Los resultados fueron concluyentes: los temas más demandados por los usuarios coincidieron con las materias consultadas en la contextualización (recortes en educación, sanidad y causas dirigidas al Gobierno de la Nación). Un indicio más de que los españoles manifiestan y combaten el malestar generado por la crisis a través de plataformas como Change.org

Al extraer las cincuenta peticiones más firmadas de la plataforma, evidenciamos que las temáticas resultantes eran comunes a las recabadas en el primer recuento del análisis. Una vez contrastadas las materias, dimos por confirmada la teoría de que las peticiones más frecuentes son, también, las más firmadas. Asimismo, la segunda hipótesis -sobre los casos de mayor y menor repercusión- quedaría parcialmente confirmada, a excepción de las causas en defensa de los autónomos -temática popular- y el acoso escolar -de menor relevancia-.

A lo largo del estudio caímos en la cuenta de que los destinatarios de las peticiones son cada vez más sensibles a las campañas populares de los usuarios. Change.org ha intentado acercar a los usuarios y los destinatarios de las peticiones por medio de una herramienta, hasta ahora, indispensable. Desde el año 2013, los destinatarios de las campañas cuentan con un perfil público en Change que les permite contactar con los creadores de las peticiones y sus firmantes con un solo click. Esta iniciativa ha facilitado la comunicación entre remitentes y receptores y ha hecho posible la victoria inmediata de muchas peticiones.

Si no desmentir, hemos de matizar la tercera hipótesis del estudio, la cual se corresponde con el objetivo y el apartado metodológico de igual posición. Gracias al equipo de Change.org en España, nos hemos podido introducir en el seno de la plataforma para conocer de primera mano el carácter y el funcionamiento de la misma.

Actuable nace en España como una de las plataformas de lucha social con más fuerza de Europa y cuenta con un volumen de usuarios que alcanza los 2,5 millones en solitario, es decir, antes de su fusión con Change.org. La iniciativa de Francisco Polo convenció a los dirigentes de la sede oficial en USA, que acabaron comprando la propuesta para convertirla en la actual oficina de Change en España. Resulta obvio que la plataforma aplicara las mismas políticas en nuestro país que en el resto de sedes: los usuarios son los administradores de las peticiones y los destinatarios influyen en el veredicto del usuario sobre el estado de su campaña.

Como afirma el estudio, los usuarios son los únicos autorizados para actualizar el estado de su petición: abierta, cerrada, victoria. Asimismo, debe ser el usuario quien decida si el veredicto del destinatario se ajusta a su objetivo, y proclama victoria, o se aleja del propósito de la petición, y no lo considera una victoria. Por ello, hemos de analizar el papel que los usuarios y los destinatarios de las peticiones ocupan en Change.org.

La investigación muestra que los usuarios, a través de sus firmas, son los únicos que ejercen presión social sobre las instituciones (a las que hacemos referencia como ‘destinatarios de las campañas’). A su vez, el veredicto del destinatario puede hacer que el usuario proclame ‘victoria’ o considere que no ha logrado su objetivo. Como cabe suponer, cuantas más firmas consiga una petición, mayores son las posibilidades de alcanzar su meta.

ANEXO I

Temáticas más frecuentes o solicitadas en Change.org (enero-julio, 2017)

1. Educación
2. Remodelación del espacio urbano y salvamento del paisaje natural
3. Partidos Políticos y Gobierno de España
4. Protección animal
5. Sanidad
6. Empleo
7. Circulación y Accidentes de tráfico
8. Ministerio de Justicia y Defensa
9. Deportes
10. Transporte público
11. Delitos sexuales y delitos contra la infancia
12. Medios de comunicación
13. Vivienda: desahucios, ocupas y cláusula suelo
14. Regulación o bajada de precios
15. Contra la homofobia
16. Ministerio de Hacienda
17. Productos y alimentación
18. La electricidad no es un lujo (impuesto del sol)
19. Iglesia Católica
20. Accesibilidad
21. Stop Banca
22. Investigación contra el cáncer y donaciones Amancio Ortega
23. Casos Ignacio Echevarría
24. Compañías telefónicas
25. Inmigración y ayuda a los refugiados
26. Venezuela
27. Memoria Histórica
28. Antibullying o prevención del acoso escolar
29. Terrorismo
30. Pablo Ráez
31. Monarquía
32. Crímenes contra la humanidad
33. Trastornos de la conducta alimenticia: contra modelos anoréxicas
34. Impuesto de plusvalía o sobre la herencia
35. Rescate de autopistas por el Estado Español
36. Suicidios

ANEXO II

Temáticas extraídas de las cincuenta peticiones más firmadas (enero-julio, 2017), clasificadas:

Según su popularidad

Recuento de peticiones según su temática para comprobar -de mayor a menor popularidad- qué temas son los más frecuentes dentro de las cincuenta peticiones más firmadas.

- | | |
|---|--|
| 1. Sanidad | 11. Educación |
| 2. Gobierno de España | 12. Inmigración y ayuda a los refugiados |
| 3. Empleo | 13. A favor de la Iglesia Católica |
| 4. Protección animal | 14. Contra la homofobia |
| 5. Accesibilidad | 15. Desórdenes alimenticios: anorexia |
| 6. Investigación contra el cáncer y donaciones Amancio Ortega | 16. La electricidad no es un lujo (impuesto del sol) |
| 7. Salvamento del paisaje natural | 17. Medios de comunicación |
| 8. Delitos sexuales y delitos contra la infancia | 18. Pablo Ráez |
| 9. Deportes | 19. Stop Banca |
| 10. Desahucios y vivienda | |

Según su volumen de firmas

- | | |
|--|--|
| 1. Sanidad (1.546.299 firmas) | 10. Desahucios y vivienda (255.684 firmas) |
| 2. Gobierno de España (998.872 firmas) | 11. Pablo Ráez (169.553 firmas) |
| 3. Empleo (979.053 firmas) | 12. Educación (155.712 firmas) |
| 4. Protección animal (800.548 firmas) | 13. Contra la homofobia (131.710 firmas) |
| 5. Remodelación del espacio urbano y salvamento del paisaje natural (467.038 firmas) | 14. Delitos sexuales y delitos contra la infancia (121.685 firmas) |
| 6. Investigación contra el cáncer y donaciones Amancio Ortega (455.292 firmas) | 15. La electricidad no es un lujo (105.840 firmas) |
| 7. Deportes (402.068 firmas) | 16. Desórdenes conducta alimenticia, anorexia (95.098 firmas) |
| 8. Accesibilidad (355.418 firmas) | 17. Medios de comunicación (88.959 firmas) |
| 9. Inmigración y ayuda a los refugiados (329.598 firmas) | 18. Iglesia Católica (88.959 firmas) |
| | 19. Stop Banca (87.125 firmas) |

BIBLIOGRAFÍA

Aguilera, Carmen. 2017. Actualidad y humor (programa de televisión). Globomedia, Atresmedia Televisión. El Intermedio. La Sexta.

Alberich, Tomás (2007): “Asociaciones y Movimientos Sociales en España: Cuatro Décadas de Cambio”. En *Revista de Estudios de Juventud*, 76 (4), pp. 71-89. Recuperado en <http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/32/publicaciones/Revista-76-capitulo-4.pdf>

Álvarez, E., Carreira, S. (2017): “Los pensionistas tendrán más tramos de copago farmacéutico según los ingresos”. En *La Voz de Galicia*, 10 de enero. Consultado el 3 de mayo de 2017 en <https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/sociedad/2017/01/09/sanidad-quiere-paguen-medicinas-jubilados-cobran/00031483963859015310765.htm>

Amat, Oriol (2014): “¿El Sistema del Bienestar actual es sostenible?”. En *La Vanguardia*, 20 de agosto. Consultado el 26 de abril de 2017 en <http://www.lavanguardia.com/economia/tu-espacio-profesional/20140820/54412544403/sistema-bienestar-sostenible.html>

Ayuso, Miguel (2014): “Cinco razones que explican por qué las mujeres viven más que los hombres”. Alma, corazón y vida (ACV) en *El Confidencial*, 20 de octubre. Consultado el 15 de abril de 2017 en http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-10-20/cinco-razones-que-explican-por-que-las-mujeres-viven-mas-que-los-hombres_253317/

Benito, Emilio de (2017): “Sanidad quiere que los jubilados que más ingresan paguen más por las medinas”. En *El País*, 10 de enero. Consultado el 5 de mayo de 2017 en https://politica.elpais.com/politica/2017/01/09/actualidad/1483967577_767121.html

BOE núm. 106, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, España, 3 de mayo de 2006. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf>

BOE núm. 295, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, España, 9 de diciembre de 2013. Recuperado de <http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>

Bouza, Luis (2013): “Crisis política, sociedad civil y movimientos sociales: mitos y expectativas”. En *El Diario.es*, 23 de febrero. Consultado el 12 de junio de 2017 en http://www.eldiario.es/agendapublica/blog/Crisis-sociedad-movimientos-sociales-expectativas_6_103999602.html

Cal, Lucas de la (2016): “Le hacían ‘bullying’ y hoy gana batallas desde Change.org”. En *El Mundo*, 27 de enero. Consultado el 30 de septiembre de 2017 en <http://www.elmundo.es/cronica/2016/01/27/56a363b3e2704e8b238b4611.html>

Castells, Manuel (2001): “Internet y la sociedad Red: Los movimientos sociales en Internet”. Intervención en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Consultado el 15 de julio de 2017 en <http://www.uoc.edu/web/cat/articulos/castells/castellsmain8.html>

Constitución de 1837, Art.3 del Título I, Madrid 30 de mayo. Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/w_bcc1812/w/rec/4131.pdf

Deal, C., Lessin, T., Moore, M. (2015). *Where to Invade Next: El Secreto de Finlandia*. EU: Dog Eat Dog Films, IMG.

“Desempleo de España” (2013). En *Expansión – Diario económico e información de mercados*. Consultado el 27 de abril de 2017 en <https://www.datosmacro.com/paro/espana?sector=Desempleo&sc=LAB-&anio=2013>

“El 59% de los ciudadanos aprueban los “escraches” como mejor instrumento de presión” (2013). En *Cadena SER*, 15 de abril. Consultado el 20 de junio de 2017 en http://cadenaser.com/ser/2013/04/15/espana/1365983411_850215.html

“España, el cuarto país con mayor esperanza de vida del mundo” (2016). En *La Gaceta*, 19 de mayo. Consultado el 13 de abril de 2017 en <https://gaceta.es/noticias/archivo-0/espana-coloca-los-paises-mayor-esperanza-vida-19052016-1237/index.php>

“España-Pirámide de población” (2016). En *Expansión – Diario económico e información de mercados*. Consultado el 13 de abril de 2017 en <http://www.datosmacro.com/demografia/estructura-poblacion/espana>

Fundación FOESSA. (2014). Informe sobre exclusión y desarrollo social en España (núm. VII). Consultado el 5 de mayo de 2017 en http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf

Garrido, Héctor M. (2017): “El IPC cerró el año 2016 con un crecimiento del 1,6%, la tasa más alta desde hace tres años”. En *20Minutos*, 13 de enero. Consultado el 29 de abril de 2017 en <http://www.20minutos.es/noticia/2923652/0/ipc-anual-2016/>

González, J. J., Requena, M. (2008): *Tres décadas de cambio social en España* (2ª Ed.). Madrid: Alianza Editorial.

“La crisis dispara la pobreza infantil en España” (2017). En *La Marea*, 14 de febrero. Consultado el 8 de mayo de 2017 en <https://www.lamarea.com/2017/02/14/la-tesis-dispara-la-pobreza-infantil-en-espana/>

“Las pensiones suben el 0,25% en 2017, ¿Cómo quedan las más altas y más bajas?” (2016). En *El País*, 30 de diciembre. Consultado el 29 de abril de 2017 en https://economia.elpais.com/economia/2016/12/30/actualidad/1483100547_830872.html

“Las pensiones subirán solo un 0,25% anual hasta 2022” (2017). En *Expansión*, última actualización el 13 de julio. Consultado el 29 de abril de 2017 en <http://www.expansion.com/economia/2017/07/13/59674bfd22601d00328b4642.html>

Medran, Albert (2016): “¿Qué hace la comisión de peticiones del Congreso?”. Apartado de noticias en la web de [Change.org](http://www.change.org), 23 de noviembre. Consultado el 22 de septiembre de 2017 en <https://www.change.org/1/es/que-hace-la-comision-de-peticiones-del-congreso>

Ochando, Carlos (2011): “Estado del bienestar, crisis económica y nuevos riesgos sociales”. En *EconoNuestra*, 15 de diciembre. Consultado el 24 de abril de 2017 en <http://econonuestra.org/actualidad/item/141-estado-del-bienestar-crisis-econ%C3%B3mica-y-nuevos-riesgos-sociales.html>

Pampillón, Rafael (2008): “E modelo nórdico”. En *Revista de Economía Mundial*, núm. 18, pp. 155-165. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/866/86601813.pdf>

“Pobreza infantil en España” (2014). En *Save The Children*. Consultado el 7 de mayo de 2017 en <https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/pobreza-infantil/pobreza-infantil-en-espana>

Prats, Jaime (2015): “La esperanza de vida aumenta más de 40 años en un siglo”. En *El País*, 26 de febrero. Consultado el 15 de abril de 2017 en http://politica.elpais.com/politica/2015/02/26/actualidad/1424969363_446948.html

--- (2015): “Los niños pobres sufrirán toda su vida los efectos de la crisis”. En *El País*, 27 de marzo. Consultado el 7 de mayo de 2017 en https://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427458228_563188.html

R. Court, Silvia (2015): “La LOMCE, segregación del alumnado (2ª ed.)”. En *El Diario.es*, 10 de noviembre. Consultado el 6 de mayo de 2017 en http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/LOMCE-segregacion-alumnado_6_450814963.html

Rivera, Javier de (2012): “¿Aumentan los suicidios con la crisis?”. En *ElDiario.es*, 28 de octubre. Consultado el 21 de abril de 2017 en http://www.eldiario.es/zonacritica/Aumentan-suicidios-crisis_6_63053703.html

Rodríguez, Álex (2014): “El poder de las redes sociales”. Editorial realizado a partir de ‘La Vanguardia Dossier N°50’, 13 de marzo. Consultado el 15 de julio de 2017 en

<http://www.lavanguardia.com/internacional/20131217/54397298092/el-poder-de-las-redes-sociales-vanguardia-dossier.html>

Ruiz, M., Córdoba, José A., Bacigalupe, A., Juárez, S., Escolar, A. (2014): Crisis económica al inicio del siglo XXI y mortalidad en España. Tendencia e impacto sobre las desigualdades sociales. Informe SESPAS. En *Gaceta Sanitaria*, 28 (1), pp. 89-96. Recuperado de <http://bit.ly/2fbCmhY>

Saavedra, Mario (2015): “Así es el mapa de la Dependencia: sólo cinco comunidades conceden las ayudas necesarias”. En el apartado de *Sociedad, Voz Populi*, 6 de agosto. Consultado el 8 de mayo de 2017 en http://www.vozpopuli.com/actualidad/sociedad/Ley_de_dependencia-Observatorio_de_la_Dependencia-PGE_2016-Ley_de_Dependencia-PGE2016-dependencia_0_831816861.html

Sabatés, Sandra. 2017. Actualidad y humor (programa de televisión). Globomedia, Atresmedia Televisión. El Intermedio. La Sexta

Sánchez, Javier (2017): “¿Necesito 500.000 firmas para lograr mi objetivo?”. Apartado de noticias en la web de [Change.org](http://www.change.org), 11 de enero. Consultado el 22 de septiembre de 2017 en <https://www.change.org/1/es/necesito-500-000-firmas-para-lograr-mi-objetivo>

---- (2017): “Dossier de prensa Change.org España”. Facilitado por [Change.org](http://www.change.org), 12 de mayo. Consultado el 13 de septiembre de 2017 en <https://change.app.box.com/v/DossierChangeorgSpain/file/170657898071>

---- (2017): “Orgullo LGTBQi: Mucho por hacer”. Apartado de [noticias](http://www.change.org) en la web [Change.org](http://www.change.org), 27 de junio. Consultado el 14 de septiembre de 2017 en <https://www.change.org/1/es/orgullo-mucho-por-hacer>

Sanmartín, Olga (2016): “Las muertes superan por primera vez a los nacimientos desde 1941”. En *El Mundo*, 23 de junio. Consultado el 17 de abril de 2017 en <http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/23/576bab80e5fdea99418b457b.html>

Sérvulo, J. (2016): “Un 28,6% de los españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social”. En *El País*, 24 de mayo. Consultado el 19 de mayo de 2017 en https://economia.elpais.com/economia/2016/05/24/actualidad/1464082093_364713.html

l

Silva, Rafael (2013): “Panorama actual de los Movimientos Sociales en España (I)”. En *Actualidad Política y Cultural*, 2 de julio. Consultado el 16 de junio de 2017 en <http://rafaelsilva.over-blog.es/article-panorama-actual-de-los-movimientos-sociales-en-espana-118267978.html>

---- (2014): “Panorama actual de los Movimientos Sociales en España (VI)”. En *Actualidad Política y Cultural*, 30 de enero. Consultado el 20 de junio de 2017 en <http://rafaelsilva.over-blog.es/article-panorama-actual-de-los-movimientos-sociales-en-espana-vi-121087166.html>

“Síndrome de Hunter” (2017). En *#CuraparaHunter*. Consultado el 9 de octubre de 2017 en <http://www.curarahunter.es/sindrome-de-hunter/>

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 2017. Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 31 de julio. Consultado el 8 de mayo de 2017 en <http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/eststisaad20170731.pdf>

Soler, David (2017): “Nacho (7 años) ante la puerta del colegio: ‘No quiero entrar, aquí me insultan y me pegan’”. En *El Español*, 7 de junio. Consultado el 30 de septiembre de 2017 en https://www.elespanol.com/espana/20170606/221728457_0.html

Tapia Granados, José. A (2014): La crisis y la salud en España y en Europa. En *Salud Colectiva*, 10 (1), pp. 81-91. Recuperado de <http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v10n1/v10n1a06.pdf>